

申请同济大学理学博士学位论文

骨架密实型低噪声路面降噪机理 的研究

(上海市科委重大攻关项目 编号: 03dz12025)

培养单位：理学院

一级学科：物理学

二级学科：声学

研究生：许雪莹

指导教师：王佐民 研究员

二〇〇七年 一月

A dissertation submitted to
Tongji University in conformity with the requirements for
the degree of Doctor of Philosophy

**The Study on Noise Reducing
Mechanism of Skeleton Dense
Quiet Pavement**

(Supported by the Science and Technology Committee of Shanghai, Grant
No. 03dz12025)

School/Department: School of Science

Discipline: Physics

Major: Acoustics

Candidate: Xue-Ying XU

Supervisor: Prof. Zuo-Min Wang

January 2007

学位论文版权使用授权书

本人完全了解同济大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版；学校有权保留学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或者部分的阅览服务；学校有权按有关规定向国家有关部门或者机构送交论文的复印件和电子版；在不以赢利为目的的前提下，学校可以适当复制论文的部分或全部内容用于学术活动。

学位论文作者签名：

年 月 日

经指导教师同意，本学位论文属于保密，在 年解密后适用本授权书。

指导教师签名：

学位论文作者签名：

年 月 日

年 月 日

同济大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律 responsibility 由本人承担。

签名：

年 月 日

摘要

在现实生活中，噪声问题经常困扰着人们，这其中城市居民对交通噪声的抱怨表现得尤为突出。从噪声源的构成上看，道路交通噪声的产生主要是由车辆发动机噪声、风扇噪声、进（排）气噪声、车体振动噪声、轮胎/路面噪声等声源构成。当车速超过 50 公里时，轮胎/路面噪声就成为汽车最重要的噪声源了。为了解决城市的交通噪声问题，铺筑低噪声路面是目前应用最为广泛的措施之一。传统的多孔性路面，有着自身难以克服的缺陷。而本文的骨架密实型低噪声路面则正好克服了传统多孔路面空隙堵塞、容易松散、降噪寿命短等缺点。本文基于轮胎/路面噪声主要源于胎面振动的事实，本着简洁明了、创新的原则，从轮胎模型分析与轮胎/路面振动模型相结合、理论分析与试验相结合的思路出发，对路面参数对轮胎振动的影响进行了系统的研究，建立了橡胶粉掺量和轮胎振动的对应图象。

路面材料的变化对路面参数有直接的影响。通过超声波法、MTS 法测量了不同橡胶粉掺量的路面试件的动态模量，建立了橡胶粉掺量和动态模量之间的关系。通过轮胎在路面上的振动衰减试验，比较了不同路面上轮胎振动衰减的快慢，根据衰减系数反演了路面的阻尼系数。

将轮胎简化为一个各向异性的单层板模型，模型中的板由胎壁和空气所形成的弹性基础所支撑。由于轮胎内充气压力的存在，该板模型还考虑了张力的效果。所以轮胎的板模型的偏微分方程包含有传统的板和膜振动的偏微分方程。在板的长度方向上两端的振动情况完全相同，这是由于轮胎滚动的周期性；在板的宽度方向上相当于两侧简支，表示胎壁和刚性轮辋的接触。

依据轮胎振动噪声产生原因的不同，轮胎/路面的激振模型也相应不同。由于路面的凹凸不平会激起轮胎胎面的振动，所以在两自由度的轮胎/路面系统的简化模型中，外界激励就是来自路面的位移；车辆在发动机周期性的干扰力矩等外界激励下，使轮胎承受很大的动载荷，导致胎体振动加强，所以在轮胎一路面系统的简化模型中，外界的激励是加在轮轴上的力。通过计算二自由度模型对两种激励源传递率的分析，发现模型对这两种不同激励源的传递率是完全相同的。在此基础上，结合轮胎的板模型，从理论上仿真分析了轮胎在各个不

同路面上通过时胎面的振动情况。仿真分析的结果表明：路面的刚度越小，隔振效果越好；路面的阻尼系数越大，隔振效果也越好，但是阻尼系数对隔振效果的影响有限。

骨架密实型低噪声路面中，橡胶粉的掺加比例对路面的物理参数，比如刚度和阻尼系数有着直接的影响。橡胶粉掺量越多，路面的刚度越小，阻尼系数越大。但是通过对路面试件的路用性能研究发现，为了保证路面的结构强度，骨架密实型低噪声路面中橡胶粉的含量不宜超过 3%。比较了不同的路面的物理参数，从理论和室内试验证明了 3%的密实型低噪声路面的减振降噪效果最佳。

为了检验骨架密实型低噪声路面的降噪效果，在上海市的南汇区铺筑了 500m 试验段（骨架密实型低噪声路面）和 1000m 参照路段（Asphalt Concrete 路面，简称 AC）。对比这两种路面的降噪效果和路用性能，骨架密实型低噪声路面可以降低噪声大约在 2dB(A)左右，而且路用性能也优于 AC 路面。

关键词：轮胎/路面噪声，低噪声路面，轮胎模型，动态模量

ABSTRACT

Nowadays noise is becoming more and more disturbing to the people's daily life; particularly the traffic noise has been regarded as the most important noise source. From the aspect of noise sources, traffic noise mainly consists of engine noise, fan noise, intake (exhaust) noise, vehicle body vibration noise, tire/road noise and so on. At the speed of more than 50 km/h, tire/road noise will indeed dominate the traffic noise especially for light vehicles. In order to solve the problem of traffic noise, low noise pavement is one of the most widely used measurements. Although traditional porous pavement can decrease the traffic noise level, it still has its own disadvantages that cannot be easily solved. Skeleton Dense Quiet Pavement can rightly overcome the shortcomings of traditional porous pavement, which faces problems such as void clogging, raveling, etc. On the basis of the fact that tire/road noise mainly arises from tread vibration, in line with the principle of simplicity and practicality, innovation, proceed from the thinking combining the tire model and tire/road vibration model, theory analysis with test information, the systematic studies on pavement parameters' effect on tire vibration, form the correlation between rubber powder and tire vibration.

The change of pavement materials will directly affect the pavement performance. Tests have been carried out by ultrasounds and MTS (Material Testing System) to specify the dynamic modules of different pavements with different percentage of rubber powder, and build the correlation between rubber powder percentage and dynamic modules. Tire's vibration testing has also been made; the vibration attenuation coefficients are different when tire vibrations on different pavement. According to the correlation between vibration attenuation and pavement's damping effect, then pavement's damping coefficient is got.

The tire is modeled as a one-layered isotropic thin plate. To take into account the effects of the sidewalls and the air inside the tire, elastic bedding supports the plate in the radial directions. Considering the interior air pressure of the tire, the plate

is under a certain tension. Therefore, the differential equation for the vertical motion of the plate indeed consists of membrane's effect and traditional plate's effect. For the longitudinal direction, the displacement and its first derivative are identical at both ends of the plate; in the lateral direction, the plate is simply supported on both sides, which represents the connection between sidewalls and stiff rim.

Different excitations to tire vibration will lead to different tire/road contact models. Because the unevenness of pavement is an excitation to tire vibration, the two-dimension tire/road model's excitation arises from the displacement of pavement. Engine vibration often causes vibration in other parts of the vehicle, which will make tire endure tremendous dynamic load and will enhance the tire vibration. Hence, the excitation source will come from forces added to axle. Calculated the vibration transmission coefficient of the two-dimension model that excited by different excitation source, the results show that the vibration transmission coefficients are identical. Combined the tire model, tire tread vibration is simulated respectively when passing on different pavements. Final results indicate that the less the pavement's stiff is, the better the system's vibration attenuation will become; the more the pavement's damping coefficient is, the better the system's vibration attenuation will be; However, the effect of the damping coefficient on tire's vibration attenuation is quiet limited.

As for the Skeleton Dense Quiet Pavement, the percentage of rubber powder can directly affect the pavement's stiffness and damping coefficient. The more percentage of rubber powder, the less the stiff will be and the more the damping coefficient will become. In order to ensure the structure strength of the pavement, the percentage of rubber powder should not be more than 3%. Compared with other different pavements' affect on tire vibration attenuation, the conclusion can be drawn that the Skeleton Dense Quiet Pavement with 3% rubber powder has the best performance in noise reduction and vibration attenuation.

In order to testify the noise reducing effect of skeleton dense quiet pavement, a testing road with the length of 500m and reference road-AC (Asphalt Concrete) with the length of 1000m were constructed. Compare the two kinds of pavements in noise reducing ability and pavement performance. The results indicate that skeleton dense quiet pavement can decrease noise level by about 2 dB as compared with AC.

ABSTRACT

Moreover it is also better than AC in pavement performance.

Key words: skeleton dense quiet pavement, tire/road noise, low noise pavement,

tire model, dynamic modulus

目录

第 1 章 引言	1
1.1 课题背景.....	1
1.2 研究的目的是和意义.....	3
1.3 轮胎/路面的噪声发生机理.....	4
1.3.1 轮胎振动	4
1.3.2 空气泵吸效应	5
1.3.3 空气动力学效应	5
1.4 轮胎/路面的噪声特性.....	5
1.5 轮胎/路面噪声中轮胎振动研究.....	6
1.6 低噪声路面的分类和研究进展.....	7
1.7 降低轮胎/路面噪声的方法.....	9
1.7.1 低噪声路面	10
1.7.2 低噪声轮胎	10
1.7.3 降噪绿化林带	10
1.7.4 隔声屏障	11
1.8 轮胎振动模型的研究.....	11
1.8.1 低频模型	12
1.8.2 中高频模型	13
1.9 轮胎/路面噪声的实验研究.....	13
1.9.1 轮胎噪声测试方法.....	14
1.9.2 轮胎振动测试方法.....	15
1.10 本文主要的研究内容.....	16

1.10.1	路面工艺	16
1.10.2	模量测量	17
1.10.3	振动实验	17
1.10.4	模型的建立和分析.....	18
1.10.5	实验路面	18
第 2 章 骨架密实型低噪声路面的设计与性能		20
2.1	低噪声路面的研究现状.....	20
2.1.1	多孔性沥青路面	20
2.1.2	双层式多孔性沥青路面.....	21
2.1.3	多孔弹性路面	22
2.1.4	露石水泥混凝土路面.....	23
2.1.5	薄沥青混凝土面层.....	23
2.1.6	SMA 路面.....	24
2.1.7	橡胶沥青路面	24
2.1.8	研究骨架密实型路面的意义.....	25
2.2	骨架密实型低噪声路面混合料组成设计.....	25
2.2.1	废旧橡胶在沥青混合料中的应用方法.....	25
2.2.2	沥青混合料的工艺研究.....	27
2.2.3	骨架密实型低噪声路面混合料组成设计思想.....	29
2.2.4	骨架密实型低噪声路面混合料的路用性能研究.....	30
2.3	本章小结.....	34
第 3 章 路面的实验研究		36
3.1	超声波法.....	37
3.1.1	基本原理	37
3.1.2	有限弹性杆件波动方程.....	38
3.1.3	实验装置与步骤	39
3.1.4	实验结果及分析	40
3.2	重复加载法.....	41
3.2.1	基本理论	41
3.2.2	实验方法	43

3.3	轮胎/路面的振动实验.....	45
3.3.1	基本原理	45
3.3.2	实验装置	48
3.3.3	垂直振动实验结果分析.....	50
3.4	吸声系数.....	53
3.4.1	基本原理	53
3.4.2	实验结果	54
3.5	本章总结.....	55
第4章 轮胎路面振动模型和仿真		57
4.1	轮胎的振动模型.....	57
4.1.1	轮胎的发展历史 ^[12,103]	57
4.1.2	轮胎各部分的名称和性质.....	59
4.1.3	轮胎的振动模型	60
4.2	轮胎/路面隔振系统建模.....	66
4.2.1	基本假设条件	66
4.2.2	考虑路面不平度时的轮胎/路面减振模型.....	66
4.2.3	考虑轮胎轴荷激励时的轮胎路面减振模型.....	75
4.3	轮胎受外界激励时的振动.....	77
4.4	本章小结.....	81
第5章 试验路的铺筑、测试与评价		83
5.1	试验路铺筑.....	83
5.2	噪声测试.....	84
5.3	路用性能评价.....	85

5.4	本章小结.....	86
第6章 总结与展望		87
6.1	总结.....	87
6.1.1	室内研究	87
6.1.2	理论模型研究	88
6.1.3	室外研究	88
6.2	主要创新点.....	89
6.3	进一步工作的方向.....	89
致谢		90
参考文献		91
附录 A 试验路方案.....		97
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果		101

第1章 引言

1.1 课题背景

近年来，随着国民经济健康快速发展和社会对公路交通的更高要求，公路交通在各地地方兴未艾。公路交通事业的发展，带动了所经地区的经济快速发展，交通运输与经济的发展起到了相互支持、相互推动的作用。随着公路的通车里程、车流量和行驶车速的与日俱增，公路交通噪声污染对沿线居民正常生活、工作、学习、休息环境的干扰程度和范围也随之加剧和扩大。公路交通噪声污染已经逐渐变成沿线居民最为关注的环境污染问题。所谓道路交通噪声，是指由于道路交通工具移动所形成的噪声，这些工具包括各种汽车、电车、摩托车、拖拉机等。

道路交通噪声的声源多，发生机理复杂。对控制交通噪声带来了不小的难度。为了限制噪声的排放，自上世纪七十年代以来，许多国家和地区都制定了相应的机动车辆噪声法规，且越来越严。表 1.1 给出了欧洲各国不同时期的机动车辆噪声限制标准^[1]。然而，控制噪声的法规仅仅起到催化的作用，关键是解决好声源控制、传递途径控制等问题。

表 1.1 欧洲机动车辆的噪声限值(dB (A))

实行时间	1976—1982	1982—1991	1991—1995	1995年后
小轿车	82	80	77	74
载重车	91	88	84	80

北京市的调查结果也表明^[2]，长期受交通噪声影响的居民高血压和神经衰弱发病率均较高，而且在北京市环保局接到的噪声投诉中，对交通噪声的投诉也居高不下，且有逐年上升的趋势。根据文献^[3]，1995年在欧洲的城市中，超过65%的人在户外活动中受到的噪声干扰超过55dB。在这些噪声干扰中大部分是来自道路交通噪声。伦敦在一次噪声调查的报告中表明，36%的伦敦人受到不同程度交通噪声干扰，受飞机、铁路、工业和建筑施工噪声干扰的分别为9%、5%和7%，而在家听到交通噪声的人高达91%。德国有70%的人受到道路交通噪声的干扰，日本38%的人口生活在65dB以上的

交通噪声暴露环境中

从噪声源的构成上看，道路交通噪声的产生主要是由车辆发动机噪声、风扇噪声、进（排）气噪声、车体振动噪声、轮胎/路面噪声等声源构成。轮胎/路面噪声已成为现代汽车非常重要的噪声源，特别是当车速超过 50 公里时^[3]。而未来的环保车（非内燃机发动机车，如电动车），轮胎/路面噪声的问题将会更加突出，甚至主宰道路交通噪声。所以要满足越来越严的噪声法规，必须将轮胎/路面噪声的降低考虑在内。

许多国家的研究和实践经验表明，铺筑低噪声路面是降低轮胎/路面接触噪声的最为经济有效措施之一^[4,5,6,7,8]。目前，国外应用最多、研究最为广泛的低噪声路面是多孔性沥青路面，多孔性沥青路面在美国一般称为开级配抗滑磨耗层（Open-Graded Asphalt Friction Course，简称 OGFC）。该类路面的优点是降噪效果明显，一般可达 3~5dB(A)，同时还具有抗滑、排水、减少雨天水雾的功能。但由于该路面的多孔性结构（空隙率一般要求大于 15%），造成其耐久性和承载力下降，且随着使用年限的推移，空隙易堵塞，维修和保养困难，降噪效果衰减快。而且，该类路面只适用于轻型快速道路，对于有众多交叉道口、车速较慢的城市道路和载重车通行的公路是不适应的。

为此，我们另辟蹊径，转向非多孔性或密实型低噪声沥青路面的研究，目的是开发一种能够适应城市道路、街道通行条件下的降噪路面，而且路用性能和声学性能耐久性好，经济合理。从国外的研究和应用来看，非多孔性沥青路面（包括薄层和超薄层路面、SMA(Stone Mastic Asphalt)路面和某些橡胶路面）的降噪能力比多孔性沥青路面稍差，但功能持久性好，施工养护费用低，可适宜铺筑城市道路、街道和小区道路及载重车通行的公路等。

废旧轮胎被称为“黑色污染”，其回收和处理技术是世界性难题。处置废旧轮胎，长期以来一直是环境保护的难题。据统计^[9]，目前全世界每年有 15 亿条轮胎报废，其中北美占大约 4 亿条，西欧占近 2 亿条，日本占 1 亿条。在 20 世纪 90 年代，世界各国最普遍的做法是把废旧轮胎掩埋或堆放，这将占用大量的土地资源，用燃烧等一般垃圾处理办法将带来严重的环境恶果。

我国的汽车工业目前也迎来了跨越式发展的历史时期，随着汽车工业的飞速发展，我国轮胎生产量也直线上升。2001 年我国轮胎生产量已经超过 1.3 亿条，仅次于美国、日本，居世界第三，当年生成的废旧轮胎达 5000 万条以上。“黑色污染”造成的危害将远远大于“白色污染”。所以，为废旧轮胎寻找出路

迫在眉睫。如何利用废旧轮胎，是搞好资源综合利用的重要课题，也是合理利用资源、保护环境，走可持续发展道路的重要措施。

在上述背景下由上海市科学技术委员会立项，同济大学声学所和交通运输工程学院承担了科研项目：《低噪声沥青混凝土路面及材料研究》。主要研究的内容是骨架密实型低噪声沥青路面的应用及降噪机理研究。

骨架密实型低噪声沥青路面是一个全新的概念，它是基于 SMA 路面和橡胶沥青路面的降噪特性提出的，可以说是二者精华的有机结合。即在集料的级配上吸纳了 SMA 混合料配比组成特色，保持良好的表面特性，同时通过在集料中加入一定剂量的高弹性废旧橡胶颗粒（由废旧轮胎磨制而成），增加路面的弹性和阻尼性能，从而达到降低轮胎/路面泵吸噪声和减小轮胎振动噪声的双重效果。因而，从理论上讲，骨架密实型低噪声路面的降噪效果应当优于 SMA 路面。

综上所述，对骨架密实型低噪声路面的研究，是控制噪声的必然选择，也是提高广大群众生活质量的必需，更是对今后轮胎/路面噪声的进一步降低，以及轮胎/路面的降噪设计提供理论上的探索和参考。

1.2 研究的目的和意义

一般的噪声控制^[10,11]是从声源控制、传递途径控制和接受者保护三方面进行。显然，我们不太可能对轮胎/路面噪声的接受者采取措施，最根本的方法就是治理噪声源，限制并降低噪声的发生和辐射，并辅以传递途径上可行的衰减措施。低噪声沥青混凝土路面主要是从声源处采取措施，降低胎体和胎面处的振动，从而抑制向外界所辐射的噪声。

对于轮胎/路面噪声的机理研究，主要集中于对轮胎/路面的接触模型和轮胎的振动模型的研究。从指导低噪声路面的开发设计方面，对于模型研究的意义在于：可以用来探讨路面各种参数，包括级配、粒径，沥青含量、空隙率、厚度以及橡胶粉的掺加比例对轮胎/路面噪声的影响，寻求最佳的匹配值，指导优化设计，帮助我们了解并找出控制或影响轮胎/路面噪声的关键因素，从而为评估路面设计方案提供快速便捷的方法。

另外低噪声沥青混凝土路面的铺筑不仅可以起到降低城市交通噪声的作用，另外也改善了车辆本身的 NVH(Noise Vibration and Harshness)性能，提高了乘坐的舒适性。由于轮胎相对路面振动的减弱以及沥青混合料中橡胶粉

的加入，延长了路面的使用寿命，也促进了废旧橡胶的回收利用。

1.3 轮胎/路面的噪声发生机理

确定轮胎/路面噪声的主要机理是控制其噪声的基础。多年来，很多的研究人员从多个不同角度，运用多种实验手段，对轮胎声源进行了大量的识别和定性试验研究，已基本明确了轮胎/路面噪声的声源部位及其机理。

一般地，引发噪声的基本机理是：固体的振动导致声能的产生和辐射——振动噪声（结构噪声），由湍流和非定常流诱导的压力波动引起的声——气动声。对高速滚动的轮胎而言，这两种机理往往是同时并存的。目前人们公认的并常引用的噪声机理分类是^[12,13,14,15,16]：空气泵吸效应（air pumping）、轮胎振动（tire vibration）和空气动力学效应（aerodynamic）。

Takayuki Koizumi^[17] 利用全息技术得到了轮胎滚动时表面平均振速级和声强级的频谱图，两者的趋势非常吻合，证实了轮胎噪声主要由振动产生，这与庄继德^[12] 的研究结论也是一致的。因此研究轮胎表面的振动对研究轮胎辐射噪声具有非常重要的意义。

1.3.1 轮胎振动

由于胎体不是理想的圆形，路面也不是完全的光滑，因而在轮胎的滚动过程中有一个小的力波动叠加在胎面上，并使胎体发生振动变形。

振动噪声来自以下几个方面：

- (1) 滚动过程中，不连续的胎面花纹块撞击路面产生撞击噪声。由两个过程组成：其一是在接地区前、后端胎面元素垂直分速度的突然减小和增大，引起的加速度噪声；二是撞击引起的胎体振动噪声。这对卡车、农用及工程用的牵引类轮胎尤为突出；
- (2) 不规则的路面撞击胎面引起的振动造成的声辐射，其类似于胎面花纹的激励。它包括胎面的径向振动和胎侧区的振动。
- (3) 摩擦机理：当胎面元素离开地面时，胎面与地面之间的摩擦力使胎面花纹块产生切向振动，发出高频噪声；
- (4) 滚动时轮胎自身的不均匀性产生自激振而辐射噪声；

1.3.2 空气泵吸效应

实用的轮胎胎面有各种不同的花纹，在轮胎滚动时，和地面接触处的花纹与路面之间形成小的空腔。当轮胎接触地面时，小空腔中的气体受到挤压并突然向大气中释放；当轮胎滚离地面时，受压缩的花纹元件舒展并使空腔容积突然增大而形成一定的真空度，大气中的空气被吸入，这两个过程称为轮胎的空气泵吸效应。由泵吸效应产生的噪声是一种喷射噪声，气流内各处的压强和流速迅速变化，从而辐射较强的噪声，这是轮胎噪声的主要因素之一。

1.3.3 空气动力学效应

由轮胎的转动和平动引起其周围空气的不稳定流动（湍流）造成压力波动而产生空气扰动噪声。

其他机理还有管共振（pipe resonance）^[12]，即接地区内胎面沟和路面间形成类似管子的结构，管内空气为弹性体，具有固有频率。如果该固有频率和其他花纹噪声频率相一致时，就发生气柱管共鸣现象，这时轮胎噪声将出现峰值。另外还有 Helmholtz 共振（接地区内花纹沟空腔及所含空气构成一个共振器）及喇叭效应（Horn effect）等^[18]，但这两项机理还没有得到人们的共识，有待于进一步的研究。

可以看出，噪声源的种类是多样的，但是归根到底，所有的噪声源均源于轮胎与路面的接触、轮胎变形振动作用。

1.4 轮胎/路面的噪声特性

上述的机理往往同时存在，只是随着车辆工况、道路状况，车速、胎面花纹的几何特征等的变化，起主导作用的机理不同。轮胎噪声的频谱非常宽，大约在 80~4000Hz^[13, 19, 20]，甚至高达 5000Hz^[12]。

轮胎在正常的运行状态下，空气动力性噪声影响不大^[12, 15, 16, 19, 21, 22]，轮胎噪声主要是由于轮胎与路面的相互作用而产生。在轮胎胎面的振动中，径向振动是最重要的振动形式^[23, 30]。轮胎 /路面噪声主要集中在 1000Hz 附近^[24, 25]，1000Hz 以下的噪声主要由胎面径向振动产生^[13, 26, 27, 28]，1000Hz 以上的噪声则主

要来源于空气泵吸效应和胎面花纹块的切向振动^[13,22,26]。500Hz 以下的低频噪声主要来自胎侧振动、轮胎非均匀性自激振及气腔共振所致^[16,28,29]，它主要影响车辆的内部噪声和乘坐舒适性，对外部噪声的影响倒不是主要的。胎面区的振动噪声辐射是轮胎最主要的噪声源^[19,30]。因此抑制胎面的振动响应，降低胎面区的噪声辐射对于降低轮胎整体噪声尤为关键^[31]。

一般说来，轮胎在粗糙的路面上往往产生更大的噪声^[24]，由干燥路面到湿的路面上运行时，轮胎噪声明显增大，且主要成分在 1600Hz 以上，此时主宰噪声的机理是流体泵效应和水珠被突然甩离胎面并撞击地面或车体^[13]产生的噪声。另外，当车辆在某些非稳态工况下运行时，如急转弯、刹车、加速时，轮胎噪声将增大^[24]，并产生一种刺耳的尖叫声，这类噪声多在 500~1000Hz 内^[12]。

综上所述，在通常的工况下，轮胎/路面噪声主要是轮胎与路面相互作用而引起的花纹沟和路面间的空气泵吸噪声以及胎面的径向振动噪声，其他噪声机理则只是在个别工况或专门研究中才显示其重要性。

1.5 轮胎/路面噪声中轮胎振动研究

当运动的轮胎与路面接触时，一方面外胎结构的不均匀性及路面的粗糙性引起轮胎振动；另一方面，轮胎和路面的接触区产生切向力，部分切向力导致轮胎在路面上的滑移。引起轮胎外胎形变的摩擦粘滞力以及外胎的滑移导致轮胎表面的振动，从而产生可听声。

就轮胎振动来说，在轮胎/路面的接地区域，由于路面本身的不平度、轮胎的不均匀、胎面花纹以及车身的自激振动等激励的影响，使轮胎产生振动，再通过胎面振动辐射出低频和中频噪声^[23]。影响轮胎振动噪声的三个因素是^[25,32]：振动激励、振动响应和振动区域的声辐射。因此，轮胎振动噪声是激励力、轮胎振动响应和声辐射特性的函数，可以表示为图 1.1：

图 1.1 轮胎/路面噪声的产生

对于不同路面上行驶的同—车辆所辐射的轮胎/路面噪声来说，轮胎的振动响应和轮胎的噪声辐射特性是相同的，通过噪声的差异只可能是来自轮胎/路面

相互作用的不同。

最近 20 多年来,大量的研究集中在如何减少发动机、进排气系统、传动系统的噪声方面。然而,今天的轮胎噪声和 20 多年前相比并没有明显的降低^[33]。轮胎/路面噪声已经成为减小道路交通噪声的制约因素,对发动机、进排气系统、传动系统噪声等进行进一步的降低,对于减小城市环境噪声的贡献已显得越来越微不足道了。所以我们有必要对轮胎/路面噪声机理进行深入的研究,找出影响噪声级的主要因素。降低轮胎/路面噪声的方法常用的无非是两种:1、改进轮胎的结构;2、改进路面的使用材料。对于第一种方法,20 多年来轮胎噪声的研究证明了该方法降噪效果有限,轮胎的操纵性、牵引性等性能常常制约着轮胎噪声的降低,而且研究费用颇高^[34]。所以后一种方法即改进路面材料逐渐成为降低轮胎/路面噪声的主要研究方向。

1.6 低噪声路面的分类和研究进展

低噪声路面也是一项重要的降低交通噪声的技术措施。包括沥青低噪声路面和水泥混凝土低噪声路面。就沥青低噪声路面而言,它又有两种主要的结构形式,骨架空隙结构和骨架密实型结构。目前国内外研究和实用比较成熟且实用较多的低噪声路面是骨架空隙结构,对该路面的降噪机理研究已相对成熟。在国内,多孔型吸声路面在城市道路中应用很少,其主要原因是我国道路超载现象比较严重,对路面的力学指标要求比较高,而这种沥青路面的空隙率大,强度不高,路面的耐久性差。另外,多孔性路面的空隙容易被堵塞,从而降低它的吸声效果。因此多孔性路面要得到广泛地应用必须首先解决耐久性和空隙堵塞的问题。密实型的降噪沥青混凝土路面代表着低噪声路面的另一个发展方向。这种路面有着比较高的强度,良好的高温稳定性和低温抗裂性,耐久性和抗水害的能力也比较强,有着更为广阔的应用前景。但是目前国内外关于这种路面降噪机理的研究尚不透彻。

目前发现具有降噪效果的沥青路面有^[35,36,37,38,39]:多孔性沥青路面、橡胶沥青路面、SMA 路面、超薄沥青混凝土路面及多孔弹性路面等。国内外关于低噪声路面研究与应用最多的是多孔性沥青路面(或称排水性路面、开级配抗滑表层等)。该类路面在欧美、日本等国家已铺筑相当的数量,我国也铺筑了多段试

验路。多孔性沥青路面与普通沥青路面相比较，其根本区别在于它的空隙率高达 15~20%，甚至超过 20%。混合料级配采用单一断级配，胶结料一般采用改性沥青。多孔性沥青路面的降噪机理在于其相互连通的空隙，一方面可以减小轮胎花纹的泵气噪声，另一方面这种路面还可看成是具有刚性骨架的多孔吸声材料，具有相当好的吸声性能，即可吸收衰减车辆的多种辐射噪声，因此多孔性沥青路面表现为一种低噪音的特性，一般可降噪 3~5dB(A)。但该类路面也存在难以克服的弊病：一是空隙的损坏和堵塞，恢复和维修困难，尤其在冰雪地区，养护更加困难。随着空隙率的下降，降噪效果衰减很快，直至消失；二是路面的耐久性不足，抗剪能力差，路面易出现松散、剥落等病害。因为上述的原因，该类路面仅适用于轻型快速道路，对于有众多交叉道口、车速较慢的城市道路和载重车通行的公路是不适应的。

为解决多孔性沥青路面的空隙堵塞问题，丹麦、瑞典、日本等国家研究开发了双层多孔性沥青路面结构^[40]。顶层为细级配多孔沥青；底层使用较粗的集料，厚度为 4~5cm。两层的设计空隙率都在 20%以上。由于顶面的“筛分”功能，路面上大部分的粉尘等污物不易进入两层结构中，进入顶层的一小部分污物会被吸附在顶层表面几厘米内，运用专门的清理技术即可将其清除。尽管双层多孔性沥青路面结构在一定时期内解决了空隙堵塞问题，但其施工、养护费用高，且长期使用效果国外尚未有研究报道，因此该路面一时难以推广应用。

国外的研究表明适当的宏观构造纹理，波长介于 0.5~50mm，可降低轮胎/路面噪声。日本首次开发了多孔弹性路面（Porous Elastic Road Surface，简称 PERS）作为低噪声路面^[35]。多孔弹性路面是指在沥青混合料中掺入橡胶颗粒（废旧轮胎磨制而成），并由聚氨酯树脂固结而成。橡胶颗粒掺量一般为混合料质量比的 1%~3%，全空隙率为 30%~40%，面层板的厚度为 2~5cm。试验研究表明，小汽车车速为 60 km/h 时，其降噪效果为 13 dB，卡车则可达 6dB，其降噪性能明显优于排水性沥青路面。由于多孔弹性路面的施工技术复杂，造价高，且容易引发火灾，抗滑能力差，所以目前仍处于试验研究阶段。

橡胶沥青路面来源于橡胶沥青（asphalt rubber）、废橡胶粉改性沥青混合料（Rubber Modified Hot Mix Asphalt Concrete，简称 RUMAC）的应用^[20~22]。将废旧轮胎橡胶加入到沥青或沥青混合料中作为铺路材料的历史可追溯到 20 世纪 40 年代的美国。当时美国回收公司推出名为 RamflexTM 的脱硫橡胶改性颗粒。近年来，废旧轮胎的利用得到迅速发展，这主要归因于技术上的进步和对回收利

用废旧轮胎所带来的利益的认识。由于全世界轮胎数量的增加，加之对环境问题的关注，促使许多国家正在寻求利用这一巨大资源的方法。

橡胶粉在路面工程中的使用，主要有干法和湿法两条技术路线。湿法指橡胶粉或颗粒与沥青混炼或混和（生成的新胶结料称为橡胶沥青 Asphalt Rubber），混炼或混合物作为粘结剂再与矿料混和的工艺。干法则是指橡胶粉与集料先行拌和后再喷入沥青拌制混和料的工艺。橡胶沥青路面作为减少道路交通噪声的措施，首次于1981年在比利时的布鲁塞尔出现，它被称作“Drain asphalt”。据德国 E.Nakkell 教授的研究报道，开级配橡胶沥青混合料可降噪 8~10dB，这归功于开级配设计和废橡胶的加入。

国外的低噪声路面技术日益完善，开发出具有多种功能的新型低噪声路面，如许多欧美城市正在兴建采用彩色沥青铺设的无公害低噪声环保马路，这种路面色彩亮丽夺目。使城市更富魅力，车辆在这种彩色路面上行驶，不但噪声对周围居民影响小，同时还可以缓解驾驶员的视觉疲劳，减少交通事故的发生。

我国对于低噪声路面的研究相对较晚，上世纪90年代后期才开始，根据同济大学王佐民、吕伟民等提出的低噪声路面的相应要求和指标，同济大学与杭州市公路管理处共同研究合作，在杭州—萧山公路和杭州—建德公路修建了两段低噪声路面，经实测，其轮胎/路面噪声降低了3dB以上，取得了较好的效果^[41]。交通部公路科学研究所和河北省交通厅合作铺筑了标号为OGFC16的100米实验路段，交通部公路科学研究所和济青高速公路管理局以及山东省交通科学研究所合作，于1990—2000年在济青高速公路上铺设了超薄沥青混凝土低噪声路面近8000平方米^[42]。香港从2002年起到2004年为止对已有道路中的72段进行翻修，铺设低噪声路面面层，改善整个城市的交通噪声环境。国内通过对低噪声路面的理论研究和工程实践，取得了一定的成果，但是要大面积的推广应用，还需要进行更深入的研究，包括工艺配方，力学性能和声学性能方面。

1.7 降低轮胎/路面噪声的方法

近年来，世界上众多国家为降低公路交通噪声采取了诸如应用降噪路面、低噪声轮胎、种植降噪绿化林带、修筑声屏障等措施。

1.7.1 低噪声路面

对于中小型汽车，随着行驶速度的提高，轮胎噪声在汽车噪声中的比例越来越大，因此修筑降噪路面对于控制交通噪声具有重要的实际意义。所谓降噪路面，也称多空沥青路面，又称为透水（或排水）沥青路面。它是在普通的沥青路面或水泥混凝土路面结构层上铺筑一层具有很高空隙率的沥青混合料，其空隙率通常在15~25%之间，有的甚至高达30%。国外研究资料表明，根据表面层厚度、使用时间、使用条件及养护状况的不同，与普通的沥青混凝土路面相比，此种路面可降低交通噪声3~8 dB。

该方法的优点是：由于混合料孔隙率高，不但能降低噪声，还能提高排水性能，在雨天能提高行驶的安全性。局限性是：耐久性差，集料、粘结料要求高，使用一段时间后，孔隙易被堵塞。

1.7.2 低噪声轮胎

就轮胎本身来说，影响其噪声的因素可分为设计因素和工况因素^[43]。设计因素包括结构设计、花纹设计和材料等；通常情况下纵沟花纹轮胎的噪声小于横沟花纹的轮胎，对于小轿车等城市轻型车辆可以多采用纵沟轮胎；另外通过改变轮胎花纹的节距，排序和错位等措施，可以使轮胎噪声频谱图和时域图上，其曲线整体及其峰值降低，变化趋势平缓，使人耳感觉的烦恼程度降低。

1.7.3 降噪绿化林带

树木及绿化植物形成的绿带，能有效降低噪声。在公路两侧植树绿化，是防治交通噪声的有效措施之一。选择合适树种、植株的密度、植被的宽度，可以达到吸纳声波，降低噪声的作用。同时绿化林带还可以起到吸收二氧化碳及有害气体、吸附微尘的作用，能改善小气候，防止空气污染，截留公路排水、防眩和美化环境等作用。根据有关研究资料表明^[109]，当绿化林带宽度大于10 m时，可降低交通噪声3 dB (A)左右。这是因为除了噪声本身的距离衰减作用，投射到植物叶片上的声能74%被反射到各个方向，26%被叶片的微振所消耗。噪声的降低与林带的宽度、高度、位置、配置方式以及植物种类都有密切关系。

1.7.4 隔声屏障

在道路和临街建筑之间，设立声屏障对降低道路交通噪声也具有一定作用，这也是控制交通噪声技术措施之一。声屏障的主要功能是阻挡声音的传播，将大部分声能反射或吸收回去，仅有部分声能绕射过去，在屏障的后面形成一个声影区，从而使噪声降低。

声屏障降噪效果直接决定于声屏障高度、被保护建筑物位置、声源位置和周围的环境条件。一般对两侧低层建筑效果明显，对 5 层以上建筑几乎没有什么降噪作用；对小尺寸声源效果较好，对大尺寸声源效果较差。大多数声屏障高度为 2 ~ 6 米，降噪效果在声影区一般为 5 ~ 10 dB。

其实无论是采用声屏障或是采用绿化林带都是在传声途径上反射或吸收一部分声能，从而减少对马路两边居民的影响，但是声屏障和绿化林带的降噪效果也是有限的，象声屏障对声影区以外，效果几乎没有，而且声屏障的存在也增加了车辆内部的噪声级，尤其是在车辆通过闭合式的声屏障时；绿化林带更是由于受制于空间的限制，效果有限。由此可见，只有从声源上采取措施来降低轮胎/路面的噪声才是“治本”之策。

1.8 轮胎振动模型的研究

轮胎作为连接车身与路面的唯一部件，除了轮胎的振动直接辐射噪声外，胎体的振动还影响着车内的噪声和舒适性。对轮胎振动模型的研究对于分析密实型低噪声路面的降噪机理至关重要。

早期的动态轮胎模型是用来研究轮胎的振动特性，分析轮胎在高速情况下的驻波现象，即当车速和胎体的波速相一致时，在轮胎的后部将会产生驻波现象，这将会使轮胎在很短的时间内温度急剧升高，造成胎面剥落以至于轮胎失效。

随后的研究集中在轮胎/路面到车辆悬架的振动传递方面。在 20 世纪 60 年代到 70 年代，轮胎的薄壳模型得到了发展和应用，主要研究的频率范围在 300~400Hz，在该频段，轮胎的几何尺寸在振动模型中非常关键。

在 20 世纪 80 年代到 90 年代，研究又主要集中在轮胎的噪声产生机理和声辐射方面。由于轮胎/路面噪声的频带非常宽，通常使用简化的轮胎模型而忽略

轮胎细节方面的尺寸。

随着计算机性能的提高和各种软件的发展和开发，有限元（Finite Element Method）已经广泛的应用于轮胎工业，主要研究轮胎的振动特性。然而，由于轮胎/路面噪声的频谱特别宽，有限元法在进行声学分析时也经常受制于计算机计算速度和容量的不足。

在现有的轮胎模型中，按照适用的频率范围，可以粗略的分为低频模型、中高频模型。针对不同的感兴趣的频段，可以选择不同的轮胎模型。

1.8.1 低频模型

由 Boehm 提出的圆环模型^[44]是最早的轮胎模型之一。轮胎的胎面被模拟为弹性基础上的圆环，弹性基础代表了胎侧和轮胎内部的充气压力的影响。由于内部的充气压力的存在，圆环受到一定的张力。该模型考虑了轮胎的径向、切向和侧向的运动。Pacejka^[45]把轮胎胎面模拟为具有预张力的圆梁，圆梁也受弹性基础的支撑。该模型，除了没有考虑到轮胎侧向运动，其他和 Boehm 的圆环模型非常相似。随后 Pacejka 也提出了一个针对侧向运动的轮胎模型^[46]，轮胎被模拟为一条或几条弦线。Padovan^[47,48]，在圆环模型的基础上，又考虑了轮胎的粘弹效应。Keltie^[49]针对卡车轮胎的振动情况也开发了一种轮胎模型，Soedel et al^[50,51]也提出了基于薄壳和膜的模型。这些模型有一个共同之处是都把轮胎结构模拟为简单的薄壳或者膜，没有考虑轮胎内部的精确结构，也没有考虑到胎面层的弹性行为。

最近十年来，计算机的飞速发展使有限元方法在分析复杂的轮胎结构方面成为可能。有限元方法（FEM）是目前工业方面最流行的工具，也是在预测复杂结构的低频振动方面最合适的方法。然而，有限元方法也有一个明显的缺点，它很难用于高频分析。不仅仅是因为高频计算所需要的计算能力高，主要是因为高频计算需要相当精确的材料参数，这对于轮胎模型是非常重要的。Chang, Yang, Kung 和 Soedel^[51,52,53]利用 FEM 来计算轮胎的模态振型和共振频率；Richard^[54]利用 FEM 来计算轮胎响应，采用结构声耦合的方法；Ni et al^[55]使用 FEM 和边界元的混合方法计算了轮胎的声辐射问题；最近 Fadavi et al^[56]也把 FEM 法用于轮胎的振动模型中，来解决轮胎/路面的噪声问题。

1.8.2 中高频模型

当频率大于环频率（一般在 200~400Hz）时，轮胎的弯曲可以在模型计算中忽略不计。这时胎面的径向和切向运动是相互独立的。所测得的径向驱动点移动率（radial driving point mobility, 简称 RDPM）接近于高频时无限大板的径向驱动点移动率。在频率高于大约 400Hz 时，波也会沿着轮胎的侧向传播。波在传播过程中由于橡胶材料具有高的损耗因子而迅速衰减。为了模拟轮胎的振动特性，Kropp^[57]提出了一个正交各向异性的板模型，轮胎的胎体被模拟为一切向和侧向性质不同的有限大小的板。板由弹性层支撑，代表轮胎胎侧和胎内所充空气的弹性。同时由于充气气压作用形成了轮胎的外部张力。Uebler^[58]把胎体和胎侧分别模拟为一组独立的 Mindlin 板，然后组合在一起表示轮胎的侧向的弯曲效果。Mindlin 板把剪切和扭转行为同时考虑进来，从而使轮胎模型在高频时更加精确。

Pinnington et al^[59] 建议把轮胎模拟为一个无限大的 Timoshenko 梁，同时考虑剪切和扭转的效果。侧壁被看作是沿着梁边界的阻抗。该模型中包含三种波：膜波（membrane waves），弯曲波（bending waves）和扭转波（rotational waves）。

Campanac^[60] 把轮胎作为一个环模型来考虑，模型中环受到来自胎面刚度变化的激励。在轮胎滚动时，胎面花纹使胎面的弯曲刚度和接触刚度沿胎面滚动方向不断变化。轮胎刚度的变化使轮胎受到时变的力的作用，进而导致轮胎的振动，Stutts^[61]也研究了这种振动的机理。Finnveden^[62]提出了谱（spectral）有限元法，已经被 Nissan^[63]应用于计算轮胎的动态响应。

上面大部分的轮胎模型所基于的理论都没有考虑到胎面的局部边形（local deformation）。Larsson^[64]发展了一个基于弹性场方程的高频轮胎模型。这个模型由具有张力的两个弹性层组成，充分考虑了最外面的胎面层的径向和切向振动，胎面层的振动对于轮胎的高频噪声有很大的影响。比如轮胎刹车噪声，空气泵吸噪声和空气柱共振噪声，都需要考虑胎面层的几何形状和胎面振动。

1.9 轮胎/路面噪声的实验研究

没有实验就没有科学技术。实验研究不仅是探索轮胎/路面噪声机理、识别噪声源的方法，也是进行参数研究、寻求噪声变化规律的重要方法。在这方面，

前人通过大量的实验，得到了许多的经验公式和测试原则。

1.9.1 轮胎噪声测试方法

目前，我国还没有统一的轮胎噪声测试方法，国际上也没有测量标准。从国际上看，轮胎噪声测试方法主要有以下三种^[12, 14, 19, 65, 66, 67, 68]：

(1) **滑行法 (coast-by method)** 使装有测试轮胎的实验车（机械等噪声尽可能小的实车），测试路面须符合 ISO 10844 标准。传声器对称垂直地放置在距离路段中心线 $7.5\text{m} \pm 0.05\text{m}$ 处，距离路面高度 1.2m 。测试车沿测试路段中心线行驶，按预定的速度滑行经过传声器，记录下 A 声级的最大值。滑行过程中发动机关闭，并断开离合器，以降低发动机组的噪声影响。滑行车速的建议值为 70km/h 。

由于路面对轮胎.路面噪声有明显影响，故对测试路面有以下要求：

- 路面为密质无孔隙沥青混凝土路面
- 沙砾颗粒大小不超过 8mm
- 路面吸声系数小于 0.1
- 磨损层大于 30mm
- 粘结剂为未变性的可渗透沥青
- 结构深度小于 0.4mm

为减小外部环境对测试的影响，要求距离测试路段中心 50m 范围内无大的反射物，坡度小于 0.5% ，并远离交通区。

滑行法最大的优点是这种方法能很好的表征轮胎/路面噪声向外部远场辐射的实际情况，测量精度较高。但存在一些缺点：滑行法的花费昂贵，需要有符合一定标准的专门测试路段；测试耗时；测试受外部环境影响很大，尤其是气候条件(风、雨等)；须远离交通区域；不能对单个轮胎进行测量。

(2) **拖车法 (Trailer method)** 被测轮胎(单个或多个) 安装在拖车上，拖车由另一车辆牵引。对于轿车轮胎测试传声器按一定的角度置于距离路面 10cm ，距离轮胎侧壁 20cm 处^[69]。为了提高信噪比，降低背景噪声尤其是牵引车噪声的影响，及轮胎周围气流的影响，采用围护结构将待测轮胎和传声器同外界隔离，围护内壁安装有吸声材料以减少反射声。测试路面的要求与滑行法相同。测试时，

待测轮胎由牵引车牵引按预定的车速在测试路面上匀速行驶, 由一个或多个传声器测量 A 声级或频谱。

相对于滑行法, 拖车法受环境、气候的影响较小, 所需测试轮胎数目较少。因为拖车法是在实际路面上测量, 所得结果与滑行法有良好的可比性。拖车法的缺陷在于: 与滑行法一样, 需要有专门的测试路段; 另外还需要有专门设计的拖车, 并能调节荷载; 牵引车的噪声至少要比牵引车和拖车一起在路面上行驶时低 3dB; 由于近场轮胎噪声有一定的方向性, 传声器的放置位置会对测量结果有一定的影响, 有学者认为, 传声器与轮胎中心的连线和轮胎前进方向成 45° 或 135° 为最佳位置^[69]; 此外, 测量结果为近场噪声, 与轮胎噪声向外部远场辐射的噪声情况不一定一致。

(3) 实验室转鼓法 (Laboratory drum method)

转鼓法测量的也是近场结果。在转鼓实验室(消声室)中, 待测轮胎按预定的转速在已安装有模拟路面的转鼓上滚动, 记录噪声级或频谱。传声器的放置与拖车法相同。

转鼓测量法在室内进行, 不受气候、场地、环境等条件的影响, 测量时间也较短。而且, 转鼓测量中可结合声强法等寻找噪声产生的区域, 有利于轮胎的开发研究工作。转鼓法的不足之处是: 需要转鼓装置和消声室; 转鼓装置的噪声会影响测量结果; 与拖车法一样, 只能得到近场结果; 模拟路面的选择对结果影响较大, 因此影响了结果的可靠性及与其两它种方法的可比性。

1.9.2 轮胎振动测试方法

尽管有一些文献报道利用各种模型和计算方法进行轮胎/路面噪声的预测, 但由于其机理的复杂性, 目前还难以对轮胎/路面噪声进行准确的定量估计, 实测是研究轮胎振动噪声的主要手段。

测试轮胎的振动方法^[68]有机测法、电测法和光测法。机测法是把机械振动参量转变成测振仪的机械信号, 再通过杠杆结构放大后进行测量和记录的方法。因为这种方法实用的记录机构和感受振动的敏感元件放在一起, 显得很笨重, 而且受杠杆系统的限制, 测量的振幅不能太小, 所以已经很少使用。电测法是将振动参量转变成电信号, 经电子系统放大后进行测量和记录的方法。这种测试方法具有灵敏度高, 放大倍数大, 可以遥控、遥测及测试仪器携带方便等优

点，目前在振动测试中得到广泛使用。光测法是把振动参量转变成光信号，经光学系统放大后进行测量和记录的方法。目前应用较多的是激光测振，因为激光具有单色性好、能量集中、发射角小和相干性好等优点，所以用激光制造的测振仪器不仅可以进行微振测试，而且还可以进行大量程、长周期的振动测试中。

相对于众多的轮胎理论模型，轮胎的振动实验则相对少了一些。一方面的原因是实验条件要求特别高，精度要求也很高；而胎面比较软，当仪器贴在胎面时，如何进行质量补偿也是一个方面的原因。

Castellini 使用了激光—多普勒振动测量仪测量了转动轮胎的振动情况^[70]，他也用该方法测试了飞机上轮胎的花纹块的振动^[71]。Bolton et al.^[72]，也使用激光—多普勒振动测量仪轮胎的波场，采用波数分解技术研究了轮胎中波的传播特性。模态分析方法也经常和研究轮胎动态特性时得到应用，Perisse^[73]利用模态分析方法估计了正交各向异性板中轮胎的参数。Larsson^[64]也采用激光—多普勒振动测量仪测量了激励点附近的胎面的运动情况，激励频率不同，激励点附近胎面的波形也不同。

1.10 本文主要的研究内容

1.10.1 路面工艺

轮胎/路面噪声是城市噪声中最主要的污染源，近 30 年来对轮胎噪声的研究没有取得突破性的进展，目前最有效和最根本的噪声控制手段还是低噪声路面。本文所研究的路面为密实型低噪声沥青路面，它一方面能够克服普通多孔性低噪声路面抗裂强度小，寿命短等缺点，也解决了废旧轮胎的处理问题，从而实现了降低噪声、解决黑色污染、延长道路寿命三赢的局面。

采用改性沥青、断级配密实结构和橡胶颗粒处治三项措施可以获得满意的结果，解决了废橡胶粉干法改性沥青混合料中存在压实困难、力学强度不高或压实后体积膨胀的技术难题。通过室内试验研究了骨架密实型低噪声路面混合料的体积特性、高温性能、低温性能、水稳定性等性能。

骨架密实型低噪声沥青路面的研究及应用，涉及到三大问题，即掺加废旧橡胶颗粒后，所形成新材料的力学性能、声学性能及二者之间的关联。须寻求

一个最佳橡胶颗粒掺量配比，既能保证路面的力学性能，又能较好地降低振动噪声。

1.10.2 模量测量

一般说来，材料的模量是路面结构的一个主要的材料参数，准确确定材料的模量值，不仅仅对结构设计是必须的，而且对路面的结构振动性能研究也是十分重要的。路面材料根据实验方法的不同分为静态模量和动态模量，根据实验的场地不同分为室内和室外模量。动态模量和静态模量不同，它模拟汽车动态荷载的作用条件，在加载速度比较快的情况下（相当于静态加载速度的几十倍~几百倍），测定它的模量。它部分地反映材料的惯性和阻尼特性。动态模量与静态模量之间在概念上存在明显的不同：静态模量力求反映弹性条件下应力和应变的比值，忽视瞬态响应；而动态模量考虑了时间的影响，应力和应变的相位差反映了材料的阻尼特性。

室内法主要包括：重复加载法，超声波法，敲击振动法以及共振法等几种形式。对于重复加载法而言，所测定的动态压缩模量的原理属于驱动点阻抗，即试件顶面处的激振压力与由该顶面的位移反映的试件垂向应变之比；超声波则根据弹性波传播过程中，其传播速度与材料弹性模量之间的关系，通过时距法求得弹性波波速，来计算出弹性模量作为动态模量；敲击振动法则是依据试件在外部瞬态激振力作用下作自由阻尼振动时测得的基振频率，通过振动频率与弹性参数间的关系式来计算材料弹性模量作为动态模量。这几种方法有相同之处，也有区别。

1.10.3 振动实验

对于橡胶颗粒加入到路面的沥青混合料中，可以把沥青混合料看作刚相和柔相组合而成的一种阻尼结构，在混合料中石料算做刚相，模量大、阻尼系数小。石—石之间的摩擦，也会产生一定的阻尼，但是相对较小；沥青与橡胶颗粒形成的玛蹄脂属于柔相，模量低、阻尼系数相对较大，在结构中主要起到消耗能量的作用。路面受到外界振动力驱策以后，由于混合料中的石料骨架的阻尼系数较小，能量损耗很少，而是通过骨架结构将能量传递出去，沥青玛蹄脂和橡胶颗粒的阻尼相对较大，它们填充于骨架的空隙中，并包裹着骨架，消耗

着骨架的振动能量，从而减小系统的振动。而且随着橡胶颗粒用量的增加，减振效果就越明显，但是当橡胶颗粒的用量太大时，将显著影响混合料的承载力。因此混合料中刚相、柔相两种材料之间应当保持一个适当的比例。

通过对比轮胎在不同的路面上自由下落时的振动情况，由于路面材料的不同，阻尼也自然不同，所以轮胎自由落下时振动曲线的衰减速度也不一致，振动衰减的快慢，反映了路面材料阻尼系数的大小，对于路面的减振降噪研究很有意义。很明显对于轮胎振动衰减快的路面应当具有更优的阻尼衰减效果，而对于轮胎衰减慢的路面，其阻尼衰减效果要差一些。

1.10.4 模型的建立和分析

轮胎/路面噪声的产生主要是行驶中的轮胎与路面相互作用，当运动的轮胎与路面接触时，轮胎结构的不均匀性、车身的自激振动以及路面的粗糙度引起轮胎振动，从而产生振动并辐射噪声。本文基于轮胎/路面噪声主要根源于轮胎的径向振动这一特点，采用单层正交各向异性板模型分析了胎面受到激励时胎面的振动响应，结合轮胎/路面两级隔振模型，仿真分析了轮胎在不同路面受到激励时胎面的振动速度响应曲线。

还研究了不同路面试件的物理特性，结合两级隔振模型对系统传递系数进行了比较。通过室内实验比较，掺加橡胶粉对路面材料的刚度和阻尼影响很大，橡胶粉比例越大，刚度越小，阻尼越大。而刚度的变化对轮胎/路面的隔振效果影响很大，路面的刚度越小，传递系数越小，轮胎胎面的振动就小；阻尼对轮胎/路面系统的传递系数也有一定的影响，阻尼增大，传递系数略有减小。路面的阻尼的变化，对轮胎的自由振动时的衰减速度影响很大，阻尼越大，则衰减系数越大，振动的衰减速度越快。

1.10.5 实验路面

骨架密实型低噪声路面混合料的生产与 SMA 基本相同，主要区别在于橡胶颗粒的添加工艺。对外掺剂添加方法一般分人工、机械投入两种方式。橡胶颗粒加入后，干拌时间增加 5s。摊铺、压实工艺与 SMA 相同。在路用性能方面：路面经过一个夏季高温和冬季严寒的考验，与临近路段的 AC 路面相比显示出了优良的路用性能和使用性能；在声学降噪方面：采用滑行通过法进行了现场噪

声的测试，测试结果表明，对小汽车而言，行驶车速为 40~80km/h 时，骨架密实型低噪声路面相对普通密实沥青路面 (AC)，最小降噪量为 1.95 dB (A)，最大降噪量为 3.3 dB (A)。

第 2 章 骨架密实型低噪声路面的设计与性能

本课题的研究涉及到道路和路面等学科的知识，跨度大，交叉多。为有助于理解低噪声路面的声学特性和降噪机理，本章详细介绍了低噪声路面的分类、骨架密实型低噪声路面的制作工艺和路面的路用性能的室内研究。为后面的轮胎/路面噪声的降噪机理研究作一些前期性的研究。

2.1 低噪声路面的研究现状

对于低噪声路面的定义，瑞典国家道路与交通研究所(Swedish National Road and Transport Research Institute)的 Sandberg 博士 2002 年在“Tire/Road Noise Reference Book”一书中首次定义了低噪声路面的概念。低噪声路面是指与传统和最普通的路面相比至少可降低噪声 3 dB (A)^[74,75,76]。对于最普通的路面，不同的国家有不同的参照路面。根据 ISO 11819-1 标准，参照路面一般是指集料最大尺寸 11~16mm 的密实、光滑的沥青混凝土路面。我们这里的低噪声路面一般是指相对于普通密实沥青混凝土路面(AC)具有降噪效果的路面。

目前国外研究与开发的低噪声路面可分为两大类：多孔性路面(porous surfaces)和非多孔性路面(non-porous surfaces)。多孔性路面主要包括单层和双层多孔性沥青路面、多孔弹性路面等；非多孔性路面主要包括薄层路面、露石混凝土路面、SMA 路面等。下面是国内外各类低噪声路面研究、及其应用发展与评价。

2.1.1 多孔性沥青路面

多孔性沥青路面(Porous Asphalt, 简称 PA)是国内外研究与应用最多的一种低噪声路面形式。与普通沥青路面相比较，其根本区别在于它的空隙率高达 15~20%，甚至超过 20%，而普通沥青路面的空隙率仅 3~6%。由于空隙率大，雨水可渗入路面之中，由路面中的连通孔隙向路面边缘排走。因为能迅速的排走路面积水，所以这种路面也称之为排水性沥青路面(Drainage Asphalt Pavement, 简称 DAP)。多孔性沥青路面具有良好的宏观构造，它不仅在路表面而且在路面

内部形成发达而贯通的孔隙，成为一种负宏观构造，应该说这在沥青路面结构上是一种创新^[110]。多孔性沥青路面具有抗滑排水、减少雨天行车水雾和明显降低车辆噪声的优势，因而其研究和应用受到广泛关注。

尽管多孔性沥青路面的降噪效果明显，但仍存在一些问题与弊端难以克服。

- (1) 功能的持久性差，而且恢复困难。
- (2) 施工、养护费用高^[36]。
- (3) 仅适用于轻型快速车道。
- (4) 道路交叉口、停车场等不宜铺筑。

2.1.2 双层式多孔性沥青路面

为解决多孔性沥青路面空隙堵塞的难题，国外研究开发了双层式多孔性沥青路面（Two-layer porous pavements, 简称为 TLPP 或 Twinlay）。双层多孔沥青路面结构中，顶层为细粒式多孔沥青，它可充当过滤层，以阻止路面上大部分的粉尘等污物进入两层结构。进入顶层的一小部分污物会被吸附在顶层表面几厘米内，运用专门的清理技术即可将其清除。丹麦的研究表明，双层式排水路面当年的降噪能力为 4~6 dB，两年后为 4 dB；粒径为 5mm 的路面空隙有堵塞倾向；两年后仍需高压清洗以保持高的降噪能力^[37]。荷兰大约有 40 项 TLPA 工程，他们的观测研究表明，与密实型沥青混凝土路面相比，TLPA 可降低噪声 4~9 dB^[38]。双层式多孔性沥青路面在一定程度上延缓了空隙堵塞现象，但由轮胎带入到空隙中的灰尘难以用高压清洗设备清除，而且这种路面的施工技术要求高，造价比单层多孔性路面高，比普通的密实沥青路面更加昂贵，其使用寿命也相对较短，易产生剥落或松散病害^[39]。

尽管多孔性沥青路面的降噪效果明显，但仍存在一些问题与弊端难以克服。

(1) 功能的持久性

由于路面的多孔性结构，造成其耐久性和承载力较差；另一个致命弱点是空隙的堵塞。一般多孔性沥青路面在通车 1~2 年后，其降噪效果基本消失，而且恢复困难。

(2) 施工、养护费用高

多孔性路面与普通沥青路面相比，施工造价高，这主要是由于高粘度改性沥青结合料的价格是普通沥青的 4 倍左右，是改性沥青的 2 倍左右。一些国家要

求每年采用高压冲洗和真空抽吸设备对多孔路面维护两次，然而有些国家认为这样做不但无用，而且有可能造成进一步损坏。冬季养护必须采用预湿盐撒铺，以抵抗“黑冰”（black ice）的形成，这使养护费用增加 25%~50%^[13]。

(3) 仅适用于轻型快速车道

国外应用多孔性沥青路面的经验表明，汽车行驶速度超过 50km/h 时，轮胎/路面噪声上升为交通噪声的主要部分。因此，在车流畅通、速度较高的道路上，该类路面的降噪效果最好。在交通量小或低速道路，不宜使用多孔性沥青路面。这是因为交通承担了多孔沥青面层自我清除的作用，积聚在空隙中的尘埃只有通过路面上大量高速行驶的车辆轮胎吸力作用才能清除掉。对于城市的高架道路、快速干道或高速公路，适宜铺筑多孔性低噪声路面。而在人车拥挤混杂的街道，车辆在慢慢的爬行，铺筑这种路面是毫无效果的。

(4) 道路交叉口、停车场等不宜铺筑

多孔性沥青路面的多孔性，使其结构强度明显降低，在经常刹车、起动、停车的路段（如交叉口、停车场）受剪切力的作用，易出现粗骨料剥落、松散等病害，所以道路交叉口、停车场道面等不宜铺筑多孔性沥青路面。对于有严重冰雪天气的地区，由于多孔性沥青路面的温降更快，且养护困难，因此也不适宜铺筑。

2.1.3 多孔弹性路面

多孔弹性路面主要由橡胶颗粒或纤维通过沥青或聚合物结合料粘结而成，由于缺少细集料，且橡胶含量高，使路表面层保持很高的空隙率和弹性，因而降噪效果更好。这种路面在挪威、日本和瑞典进行了试验，并取得部分成功。

图 2.1 多孔弹性路面

这些路面的降噪效果与密实沥青路面相比可达 5~15 dB (A)^[40]。

日本自 1993 年研究开发了新型低噪声路面,即多孔弹性路面(PERS)。PERS 由聚氨酯树脂粘结橡胶颗粒而成(废旧轮胎磨制而成)。胶颗粒形状、大小各异,可以是宽 1~2mm,长 10~20mm 的菱形橡胶颗粒,也可是直径为 2~3mm 圆形颗粒。路面结构空隙率为 30%~40%,面层板的厚度为 2~5cm。试验路和路面局部放大如图 2.1。多孔弹性路面具有优良的降噪性能,车速为 60 km/h 时,小汽车的降噪效果为 13 dB(A),卡车可达 6 dB(A),其降噪性能明显优于排水性沥青路面。PERS 路面目前仍处于试验研究阶段,尽管它的降噪效果最好,但仍存在一些技术问题难以克服,如耐久性和结构承载能力差、与基层的粘结力不足、抗滑能力低和阻燃性差,而且施工工艺复杂,造价高。因此该类路面近期内难以推广应用^[77,80,81]。

2.1.4 露石水泥混凝土路面

研究测试结果表明:小型车在刚性路面上的噪声级比相同车速的柔性路面上约大 3 dB;中型车和大型车在刚、柔两种路面上的行驶噪声级基本相同,在相同车速下刚性路面上的噪声级比柔性路面上的高出 1 dB 左右^[82]。由于传统水泥混凝土路面的噪声比普通沥青路面略高,所以很多国家对新建道路已经明确规定,禁止使用水泥混凝土路面。但是,水泥混凝土路面与沥青路面相比具有以下优点:抗压强度和抗弯拉强度高,使用寿命长;温度稳定性好,不易产生塑性变形;养护费用低;空气污染小等。因此,人们还在不断的寻求新的方法来解决水泥混凝土噪声大这一问题。露石水泥混凝土路面(Exposed aggregate concrete,简称 EAC)就是一种新型的低噪声水泥路面。露石混凝土路面比一般毛刷混凝土路面降低约 3 dB(A) 的噪声,甚至比热碾压混凝土更安静。

2.1.5 薄沥青混凝土面层

在工业化发达国家,考虑到保护资源,减少石料开挖、运输所造成的污染,和交通堵塞、交通事故及交通噪声的压力,环境和安全问题已成为道路网建设中要考虑的重要因素。减薄沥青混凝土层厚度可为一种道路建设的可持续发展战略^[83]。薄沥青混凝土面层就是在这种背景下产生的。它首现于 20 世纪 70 年代后期的法国,用于沥青路面抗滑性能的恢复,后来也用于新建路面。

薄沥青混凝土面层的概念没有统一的标准。一般来说，薄沥青面层是指适于铺筑介于传统的磨耗层（如 40~50mm 的沥青混凝土、SMA 或多孔沥青等）和石屑封层（如 6~14mm 的表面处治或稀浆封层）之间的材料^[83]。具有现代意义的超薄（BBUM）产生于 1987 年，它采用减少含砂量、使用改性沥青和厚的粘结层等技术措施，具有延长路面寿命，改善行驶质量，校正表面缺陷，提高安全性等优点，主要用来为高等级路面的罩面^[84]。

2.1.6 SMA 路面

沥青玛蹄脂碎石（SMA）路面，产生在 20 世纪 60 年代的德国。当时为了抵抗带钉轮胎对路面的磨耗而在浇注式沥青混凝土的基础上增加碎石用量而发展起来的，以后逐渐推广应用到高速公路和城市道路。欧美许多国家，如荷兰、瑞典、挪威、捷克、美国等铺筑了相当数量的 SMA 路面。

SMA 是由沥青玛蹄脂填充碎石骨架组成的骨架嵌挤型密实结构混合料，除其优良的抗车辙性能、低温抗裂性、耐久性和抗滑性能外，该路面在降低轮胎/路面噪声方面也有较好的表现。该类型路面现在作为控制噪声的一种手段已被广泛应用^[40]。

2.1.7 橡胶沥青路面

采用橡胶粉改性沥青和橡胶粉改性沥青混合料铺筑的路面，简称为橡胶沥青路面。橡胶沥青路面作为减少道路交通噪声的措施，首次于 1981 年在比利时的布鲁塞尔出现，它被称作“Drainasphalt”。研究表明，橡胶沥青混合料有较好的降噪效果。因此，世界上许多国家开始研究和评估橡胶沥青作为降噪措施的功效。

该路面层的优点：

（1）可大大减少道路交通噪声，与普通密实沥青路面相比，可至少降噪 3 dB(A)，典型的报道降噪效果（车速 80kph）可达 3~6 dB(A)。再生橡胶由废旧轮胎加工而成，有助于保护环境。

（2）具有良好的表面纹理构造来提供抗滑能力，提高了行车安全性。颜色黑暗、粗糙的路表面可减少光反射、提高能见度和行车舒适性。

（3）具有较小的铺装层厚度（25mm）；可作为 OGFC 的替代方案，提供良

好的表面特性和声学特性，但不具备排水能力；橡胶沥青路面不是多孔的，因而不存在空隙堵塞问题和吸声性能的衰减问题；与 OGFC、SMA 相类似，具有优良的抗车辙和变形能力；可用于罩面层或新建路面。

2.1.8 研究骨架密实型路面的意义

由前面的综述可知，铺筑低噪声路面是降低道路交通噪声的一种经济有效的工程措施。国外研究和应用的低噪声路面形式多种多样，各有优缺点和适应条件。多孔性沥青路面（包括单层、双层结构和多孔弹性路面）从降噪能力来讲，效果最好。但其弊端也比较突出：空隙损伤和堵塞、结构承载力较差、功能耐久性不足、施工养护费用高等。该类路面仅适用于轻型快速道路，交通量越大，车速越高，空隙的自我清洁效果越好。对于有众多交叉口、车速较慢的城市道路和街道、低交通量的道路及重载车通行的公路是不适应的。为此，我们另辟蹊径，转向非多孔性或密实型低噪声沥青路面的研究，目的是开发一种能够适应城市道路、街道通行条件下的降噪路面，且路用性能和声学性能耐久性好，经济合理。从国外的研究和应用来看，非多孔性沥青路面（包括薄层和超薄层路面、SMA 路面和某些橡胶路面）的降噪能力比多孔性沥青路面稍差，但功能持久性好，施工养护费用低，可适宜铺筑城市道路、街道和小区道路及载重车通行的公路等。所以目前对骨架密实型低噪声沥青路面的研究是发展的趋势和未来的热点。

基于以上的背景，研究骨架密实型路面将对减缓橡胶轮胎的“黑色污染”和降低城市道路交通噪声有重大的意义，可以起到环境保护和工程经济双赢的目的。

2.2 骨架密实型低噪声路面混合料组成设计

为了开展路面的室内试验研究，我们研究了骨架密实型低噪声路面混合料的体积特性、高温性能、低温性能以及水稳定性等性能。

2.2.1 废旧橡胶在沥青混合料中的应用方法

美国联邦公路管理局（FHWA）曾于 1991 年针对添加废轮胎橡胶粉的沥青

产品，根据工艺的差异加以分类，并将不同工艺的技术名词予以标准化，如图 2.2 所示^[85,86]。

图 2.2 美国 FHWA 对废旧轮胎橡胶沥青的定义

由图 2.2 知，依据废橡胶粉的加入方法，橡胶沥青的生产可分为湿法工艺（Wet Process）和干法工艺（Dry Process）两大类。湿法工艺是指将废轮胎橡胶粉加入传统的沥青中，拌和成具有改性沥青特性的橡胶沥青（简称 AR），可用作密级配、间断级配或开级配沥青混凝土的粘结料；而干法工艺是指将废轮胎橡胶粉加入集料中，然后喷入沥青拌制成橡胶改性沥青混凝土 RUMAC。干法与湿法的主要区别在于^[87,88]：

- ① 干法采用的橡胶粉颗粒尺寸一般为 1~6.3mm，而湿法采用的橡胶粉粒径都在 1mm 以下。因而干法所用的橡胶粉加工工艺相对简单，成本相对较低；
- ② 干法中橡胶粉的掺量（一般为集料干重的 1%~5%）约为湿法工艺（一般为沥青重量的 5%~20%）的 2~4 倍，因而干法工艺能消耗大量废旧轮胎；
- ③ 干法中橡胶颗粒主要是作为部分集料，对沥青的改性作用甚微。湿法中，橡胶粉主要作为沥青的改性剂；
- ④ 在沥青拌和厂中，干法工艺不需要特殊的设备或较大的设备改装；而湿法工艺需要特殊的混和容器、反应和拌和罐等。

因此，干法与湿法相比具有工艺简单、消耗废轮胎多和成本较低的优势。

2.2.2 沥青混合料的工艺研究

骨架密实型低噪声路面 (Skeleton Dense Quiet Pavement) 混合料制作类似于废旧轮胎橡胶粉改性沥青的干法工艺, 鉴于国内外对干法工艺的研究与应用比较成功的案例较少, 本研究从混合料组成设计、工艺等方面着手, 重点研究了橡胶颗粒、级配、沥青粘结料等因素对骨架密实型低噪声路面混合料结构强度的影响。依据试验结果和理论分析, 形成了混合料的组成设计理论与设计方法。

1) 原材料和物理、力学指标

粗集料采用辉绿岩, 细集料为石灰岩, 矿粉由优质石灰岩磨制而成, 石料的物理指标列在表2.1, 均符合施工技术规范中对高等级道路石料的技术要求^[89]。原材料的筛分结果见表2.2。

表 2.1 石料的物理指标

石料	技术指标	测试值	要求值
粗集料	视密度 (g/cm^3)	2.767	≥ 2.50
	毛体积密度 (g/cm^3)	2.712	—
	压碎值 (%)	6.5	≤ 26
	洛杉矶磨耗率 (%)	7.8	≤ 28
	针片状颗粒含量 (%)	10	≤ 15
	吸水率 (%)	0.8	≤ 2.0
细集料	表观密度 (g/cm^3)	2.700	≥ 2.50
矿粉	表观密度 (g/cm^3)	2.715	—

表 2.2 原材料筛分结果

材料	通过下列筛孔(mm)的质量百分率/%									
	16	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
10~15mm 碎石	100	92	9.5	0.0						
5~10mm 碎石		100	9.5	6	0.0					
3~5mm 石屑			9.5	78	0.0					
0~3mm 石屑				100	80.6	26.5	15.5	7.7	1.4	0.0
橡胶颗粒				100	59.4	1.3	0.2	0.0		

为充分发挥橡胶的高弹性和高阻尼性能，使设计的骨架密实型低噪声路面混合料具有良好的阻尼减振降噪效果，本试验研究在国内率先采用较粗的橡胶颗粒，粒度为 1~3mm，由废旧轮胎在常温粉碎加工而成，表观密度 1.14g/cm³，其性状如图 2.3 所示，其中的白色物为未除去的纤维。

图 2.3 原橡胶颗粒

国外研究和开发的应用于低噪声路面的橡胶沥青混合料产品都是采用改性沥青，如澳大利亚和法国等大都采用聚合物改性沥青，本试验也采用改性沥青做了尝试。沥青采用镇海 SBS 改性沥青，其技术指标如表 2.3 所示。

表 2.3 SBS 改性沥青技术指标

相对密度 (25℃)	针入度 (25 ℃) /0.1mm	针入度指数	软化点 /℃	弹性恢复(25 ℃) /%	延度 (5℃) /cm
1.019	62.0	-0.2389	83	80	36

(2) 级配

参照施工技术规范^[89]中 SMA-13 的级配范围,对骨架密实型低噪声进行配合比设计,为与普通 AC 对比,同时进行 AC-13 的配合比设计。沥青用量根据经验确定,并经沥青混合料飞散试验和析漏试验检验满足要求,两种级配的材料组成见表 2.4,橡胶颗粒的掺量为矿料总干重的 1%。

表 2.4 两种路面材料组成

路面类型	10~15mm 碎石	5~10mm 碎石	3~5mm 石屑	0~3mm 石屑	矿粉	沥青用量 /%
SMA-13	34%	36%	9%	10%	11%	5.9
AC-13	20%	10%	26	42%	2%	5.2

为了研究橡胶粉含量对路面的路用性能的影响,又同时制作了橡胶粉含量为 1%~5% (5 个水平) 时的混合料,橡胶颗粒掺量为 1%~5% (5 个水平) 时的混合料配比,结果如表 2.5 所示。

表 2.5 不同橡胶颗粒掺量的混合料配比

编号	橡胶颗粒 掺量/%	粗集料 用量 /%	细集料 用量/%	矿粉用量 /%	有效油石 比/%	采用油石 比/%
1	1	73	17	10	6.0	6.2
2	2	75	15	10	6.2	6.4
3	3	77	13	10	6.3	6.5
4	4	79	11	10	6.5	6.7
5	5	80	10	10	6.6	6.9

2.2.3 骨架密实型低噪声路面混合料组成设计思想

为使密实断级配沥青混合料形成高的力学强度和优良的路用性能,其技术关键在于:

- (1) 粗集料主骨架要充分嵌挤以形成骨架结构,保证良好的内摩阻力;
- (2) 沥青胶浆应具有较大的粘结强度,以保证沥青与集料之间高的粘结力及沥青的内聚力;
- (3) 由沥青、细集料、矿粉等组成的胶浆要充分填充主骨架的空隙,使混

合料密实，以保证良好的耐久性。

据此形成了骨架密实型低噪声路面混合料的设计思想，即设计成断级配骨架密实结构。由粗集料（ $>4.75\text{mm}$ ）形成石—石接触的主骨架，沥青、细集料、橡胶颗粒和矿粉组成的混合物（可称为沥青胶砂）充分填充主骨架的空隙，以形成密实结构。为了避免颗粒的干涉，细集料、橡胶颗粒的尺寸不能太大，据此一般间断 2.36~4.75mm 档细集料，以利于主骨架充分嵌挤。同时，考虑到沥青与橡胶颗粒、集料之间的粘附性，必须采用聚合物改性沥青（如 SBS 改性沥青），以增强它们之间的粘结力，提高混合料的整体强度与耐久性^[90]。

由于废橡胶颗粒的抗压强度远低于石料，它作为部分细集料，在沥青混合料中只能起到填充料的作用，而不能作为骨架材料。因此，在骨架密实型低噪声路面混合料中，废橡胶颗粒的最大尺寸不宜超过 4.75mm。否则，最终得到的混合料马歇尔稳定度不高，体积易发生膨胀，导致铺筑的路面产生松散、剥落等早期损坏。

基于上述混合料的初步试验和分析成果，现从沥青混合料结构和级配组成特性出发，在国内外有关沥青混合料配合比设计方法的基础上，形成了骨架密实型低噪声路面混合料的组成设计理论和具体的设计方法。

2.2.4 骨架密实型低噪声路面混合料的路用性能研究

在路用性能方面，主要研究了骨架密实型低噪声路面混合料的高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性等。

2.2.4.1 骨架密实型低噪声路面混合料的体积特性

根据前面确定的材料用量，按照沥青混合料试验规程的要求制备马歇尔试件^[91]。橡胶颗粒作为细集料在常温下加入到拌锅中，由于橡胶颗粒的比重小，为使其分散均匀，需增加干拌时间 5~10s，而后加入沥青进行湿拌 1min，再加入矿粉拌和 1min 以上，总拌和时间为 3min 以上，拌和温度控制在 160℃左右，击实温度控制在 140~150℃。采用双面 75 击，成型后自然冷却。上述马歇尔试件的体积参数测试结果如表 2.6 所示。

表 2.6 SDQP 混合料的体积参数

橡胶颗粒掺量 /%	试件编号	毛体积相对密度	理论相对密度*	空隙率 /%	VMA /%	VFA /%	VCA /%
1	①	2.396	2.473	3.1	16.4	81.0	40.3
	②	2.383	2.473	3.6	16.9	78.5	40.6
	③	2.389	2.473	3.4	16.7	79.6	40.5
2	①	2.348	2.439	3.7	17.2	78.3	40.5
	②	2.356	2.439	3.4	16.9	80.0	40.3
	③	2.358	2.439	3.3	16.9	80.3	40.3
3	①	2.308	2.413	4.4	17.7	75.4	40.6
	②	2.314	2.413	4.1	17.5	76.5	40.5
	③	2.311	2.413	4.2	17.6	75.7	40.5
4	①	2.253	2.384	4.9	18.9	73.9	41.1
	②	2.252	2.384	5.0	18.9	73.7	41.2
	③	2.250	2.384	5.1	19.0	73.4	41.2
5	①	2.202	2.359	6.2	19.9	68.7	42.3
	②	2.206	2.359	6.1	19.8	69.2	42.2
	③	2.207	2.359	6.1	19.7	69.4	42.2

表 2.6 可以看出, 橡胶颗粒掺量在 1%~3% 时, SDQP 混合料实测的体积参数与设计参数比较接近, 且压实混合料的 VCA 小于设计的主骨架空隙率 (设计的主骨架空隙率 $VCA=40.969$), 说明粗集料形成了石—石接触的骨架嵌挤结构。当橡胶颗粒的掺量超过 3% 时 (如表中的 4%、5%), 混合料实测的关键体积参数 (如 VV、VCA) 与设计参数有差距, 压实混合料的 VCA 大于设计的主骨架空隙率, 说明填充料 (包含橡胶颗粒) 过大破坏了骨架的嵌挤结构。这主要是由于橡胶颗粒的比重较小, 当其掺量过大时, 难以在混合料中分散均匀。尤其在沥青胶结料的作用下, 橡胶颗粒只能部分进入粗集料间隙中, 其余的填充在石—石之间, 因而形成了石-橡胶-石结构。由于橡胶的高弹性和大变形特性, 在交通荷载的重复作用下, 这种结构有发生松散、剥落的危险性。因此, 骨架密实型低噪声路面混合料中橡胶颗粒的掺量不宜超过 3%。

2.2.4.2 SDQP 混合料的高温稳定性

按规程要求制作车辙试件，以 60°C 作为车辙试验的标准温度，加载水平为 0.7Mpa ，时间持续 1h，测试试件的时间—变形曲线，如图 2.4 所示。由于开始阶段的变形的测定误差往往比较大，重现性不好，相反在变形进入稳定发展的直线阶段后，直线的斜率则更能清楚地反映混合料高温条件的抗流动变形能力。

图 2.4 车辙试验仪与时间-变形曲线示意图

动稳定度是反映沥青混合料抵抗高温性能的一种指标，它较马歇尔稳定指标更为直观。动稳定度越高，混合料的抗车辙能力越强，高温稳定性越好。试验结果表明，橡胶颗粒的掺入改善了沥青混合料的抗车辙能力。一方面，从力学的观点讲，受压变形的橡胶颗粒内部产生内部反弹应力，相当于沥青混合料试样变成一个能量较小的预应力试样，其抵抗外力的能力出现一定的提高。另一方面，从橡胶的特性来讲，在 60°C 的情形下，它仍能保持高弹性和良好的变形特性，因此，橡胶颗粒的加入改善了密实型低噪声路面混合料的高温性能。

2.2.4.3 混合料的低温抗裂性

试验证明^[92]，沥青混合料和各种半刚性基层材料的劈裂强度与弯拉强度具有一定的相关关系，而劈裂试验比小梁的弯拉试验简单、方便，且更接近路面结构的受力状态。本试验采用 -10°C 的劈裂试验（间接拉伸）来评价沥青混合料的低温抗裂性能。

试验在材料测试系统 MTS810 上进行。MTS810 材料试验机是美国上世纪 80 年代末 90 年代初推出的最新产品，它使用全数字化计算机控制，控制方法灵

活、性能先进、结果可靠。与试验机配套的中、高、低温环境箱及相关的数据采集设备一起，组成一套完整的材料试验系统。MTS810 的外观及劈裂测试如图 2.5 所示。依据测试规程，试验温度-10℃的加载速率 1mm/min。采用破坏劲度模量指标来反映混合料的低温抗裂性能，即模量值越低，混合料的抗裂性能越好，

图 2.5 MTS810 与 低温劈裂试验

测试结果见表 2.7。

表 2.7 劈裂试验结果

橡胶颗粒掺量 /%	测试温度 /℃	破坏拉伸应变 ϵ_T			破坏劲度模量 S_T /MPa		
		0	-10	0.00533	0.005	0.00567	1006.6
1	0.00876	0.00824		0.00902	975.3	983.01	968.97
2	0.00919	0.00894		0.00926	809.4	816.63	853.92
3	0.00969	0.00953		0.00978	724.1	729.92	772.79

由表 2.7 可以看出，随着橡胶颗粒掺量的增加，低温劲度破坏模量明显减小，因而骨架密实型低噪声沥青混合料的低温抗裂性能获得改善。

2.2.4.4 水稳定性试验

采用冻融劈裂试验来检验沥青混合料的抗水损害能力，即水稳定性。测定指标为冻融劈裂强度比（*TSR*），即冻融循环后的劈裂抗拉强度与未冻融循环的劈裂抗拉强度比值，*TSR* 值越大，水稳性越好，测试结果如图 2.6。

图 2.6 *TSR* 与橡胶颗粒掺量之间的关系

从图 2.6 可以看出，随着橡胶颗粒掺量的增加，*TSR* 值有所降低，但幅度不大，说明橡胶颗粒的增加对水稳性影响不大，都能满足施工技术规范的要求，所以骨架密实型低噪声路面混合料的水稳定性良好。

2.3 本章小结

本章在国内外对废橡胶粉改性沥青混合料研究的基础上，首先进行了初步试验研究。试验结果表明采用改性沥青、断级配密实结构和橡胶颗粒处治三项措施可以获得满意的结果，解决了废橡胶粉干法改性沥青混合料中存在压实困难、力学强度不高或压实后体积膨胀的技术难题。

通过室内试验研究骨架密实型低噪声路面混合料的体积特性、高温性能、低温性能、水稳定性等的研究，得出以下结论：

(1) 骨架密实型低噪声路面混合料中的橡胶颗粒掺量不宜超过 3%，否则，过多的橡胶颗粒会破坏路面的骨架紧密结构。

(2) 橡胶颗粒的掺入改善了沥青混合料的抗车辙能力。动稳定度试验结果

的方差分析表明，橡胶颗粒掺量（1%~3%）对骨架密实型低噪声路面的高温抗车辙能力具有显著的影响。

（3）橡胶颗粒的掺入明显地改善沥青混合料的低温抗裂能力。低温劲度模量结果的方差分析表明，橡胶颗粒掺量（1%~3%）对骨架密实型低噪声路面的低温抗裂能力具有显著的影响。

（4）随着橡胶颗粒掺量的增加，骨架密实型低噪声路面混合料的水稳性略有下降，说明橡胶颗粒的增加对水稳性影响不大，都能满足施工技术规范的要求，骨架密实型低噪声路面混合料的水稳定性能良好。

第3章 路面的实验研究

目前已知的有降噪效果的沥青路面有^[5,93,94]：多孔性沥青路面、橡胶沥青路面、SMA路面、超薄沥青混凝土路面及多孔弹性路面等。骨架密实型低噪声沥青路面是一种新型的路面，在沥青混合料中按一定的工艺、剂量掺加废旧橡胶颗粒（由废旧轮胎磨制而成），集料的级配参考 SMA 的配比特性，空隙率设计为 3%~5%。经在试验路上的测试，可比普通路面降噪 2~3dB。目前国内外对该路面的降噪机理的研究基本上还是空白。

材料的模量是路面结构的一个主要的材料参数，准确确定材料的模量值，不仅仅对结构设计是必须的，而且对路面的结构振动性能研究也是十分重要的。路面材料根据实验方法的不同分为静态模量和动态模量，根据实验的场地不同分为室内和室外模量。动态模量和静态模量不同，它模拟汽车动态荷载的作用条件，在加载速度比较快的情况下（相当于静态加载速度的几十倍~几百倍），测定它的模量。它部分地反映材料的惯性和阻尼特性。动态模量与静态模量之间在概念上存在明显的不同：静态模量力求反映弹性条件下应力和应变的比值，忽视瞬态响应；而动态模量考虑了时间的影响，应力和应变的相位差反映了材料的阻尼特性。路面材料动态模量的概念最初是由美国的 Seetet.al 于 1962 年提出的，定义材料动态模量为动态应力与相应的动态载荷下的回弹（可恢复）应变的比值，见式（3.1）。动态模量测试方法有室内和室外两类^[95]。

$$E_d = \left| \frac{\sigma_d}{\varepsilon_r} \right| \quad (3.1)$$

其中 σ_d 、 ε_r 分别为轴向应力的振幅和相应轴向应变的振幅。这个概念一经提出就被广大公路界所接受。这是由于野外现场实验测定的是路面的回弹弯沉，与模量的概念相一致，且研究表明这种模量与回弹弯沉的关系比路面整体性变形的相关性好。

室内试验测定材料动态模量的方法有很多，主要包括：重复加载法，超声波法，敲击振动法以及共振法等几种形式。美国 SHRP 计划中有关路面材料都采用重复加载的动态测试方法。在国内^[95]，对路面材料动态弹性模量的研究只有 20 多年的时间，且多用重复加载法。重庆公路研究所在“七五”期间开展过

沥青混合料设计模量测定方法研究；长安大学于 80 年代末开展了稳定类砂砾材料的动态模量研究；天津市市政工程研究院曾在开展粒化增钙渣作道路基层材料的研究中也进行过动态模量试验。近年来，处于无损检测目的，也有单位开展了超声波测定路面材料等的实验研究。

对于单自由度系统的阻尼测试最简便的方法是自由振动衰减试验，用适当的方法使单自由度系统产生自由振动后，通过计算衰减比进而求出阻尼系数。受此启发，我们对轮胎/路面组成的系统也可以采用自由振动衰减的试验，因为轮胎的参数是固定的，系统振动衰减速度的快慢能直观的反映路面的阻尼系数的大小。

3.1 超声波法

3.1.1 基本原理

超声波测定弹性模量是建立在弹性体的波动理论上^[96]。本试验采用超声纵波，下面定量的分析两种不同介质中纵波的波动方程。

对于无限弹性介质波动方程，均质各向同性的无限介质沿 x 、 y 、 z 方向的运动方程为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} = \rho \frac{\partial^2 u_x}{\partial t^2} \\ \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} = \rho \frac{\partial^2 u_y}{\partial t^2} \\ \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + \frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} = \rho \frac{\partial^2 u_z}{\partial t^2} \end{array} \right. \quad (3.2)$$

其中 ρ 为媒质密度，将相应的几何方程和物理方程代入运动方程可得：

$$\left\{ \begin{array}{l} (\lambda + G) \frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial x} + G \nabla^2 u_x = \rho \frac{\partial^2 u_x}{\partial t^2} \\ (\lambda + G) \frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial y} + G \nabla^2 u_y = \rho \frac{\partial^2 u_y}{\partial t^2} \\ (\lambda + G) \frac{\partial \bar{\varepsilon}}{\partial z} + G \nabla^2 u_z = \rho \frac{\partial^2 u_z}{\partial t^2} \end{array} \right. \quad (3.3)$$

上述方程有两个解，一为纵波，一为横波。这里只考虑纵波的情况，则纵波波速为：

$$v_p = \sqrt{\frac{(\lambda + 2G)}{\rho}} = \sqrt{\frac{E(1-\mu)}{\rho(1+\mu)(1-2\mu)}} \quad (3.4)$$

式中 E 为杨氏模量， μ 为波松比，上式表明，无限各向同性的均匀介质中纵波沿各 x 、 y 、 z 方向的波速相等。

3.1.2 有限弹性杆件波动方程

弹性杆件中可以产生三类独立的波运动：纵波、扭转波和弯曲波。这里分析纵波波动方程^[96]

弹性杆件的纵向运动方程为：

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (3.5)$$

杆长 x 方向上的应变为 $\frac{\partial u}{\partial x}$ ，则 $\sigma_x = E' \frac{\partial u}{\partial x}$ ， $\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} = E' \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 。代入上式可得到弹性

杆件沿杆长方向的一维波动方程：

$$E' \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (3.6)$$

则纵波沿杆长方向的速度为

$$v_p' = \sqrt{\frac{E'}{\rho}} \quad (3.7)$$

对比无限弹性介质和杆件中的波动方程可知，与无限介质中压缩波相关联的质点运动和与杆件中压缩波相关联的质点运动相同，但是波的传播速度不同。公式 (3.4) 和 (3.7) 都可以作为超声测定材料弹性模量的理论公式。

无限介质：

$$E' = \frac{\rho(1+\mu)(1-2\mu)}{1-\mu} v^2 \quad (3.8)$$

有限杆件：

$$E' = \rho v^2 \quad (3.9)$$

有研究表明,试件尺寸对超声波速的影响主要反映在试件横向尺寸与超声波波长的相对大小上。一般只要试件横向尺寸 $d > 2\lambda$, 则超声波在该试件中的传播速度与在无限大介质中的速度相当。只有当 $d < 0.2\lambda$ 时, 超声波的速度才与杆件中的速度相当。

3.1.3 实验装置与步骤

实验设备由以下几部分组成: BCL-2 型超声波检测仪、汕头 100k-P40F 超声换能器, 便携式 Tektronix TDS1002 型示波器。实验装置见图 3.1。本实验所用换能器为超声纵波换能器, 在其表面涂上黄油作为耦合剂, 其目的是使换能器和试件保持良好的接触, 以保证声波能够正常地从换能器传递到所测试的路面试件。换能器的布置可以从图 3.1 中看出, 试件尺寸为 $30\text{cm} \times 26\text{cm} \times 5\text{cm}$, 换能器在试件宽度方向中间位置选取相邻的三个位置进行测量, 采用多次测量, 然后取其平均值的方法。

在图 3.2 中可以清晰地看出触发脉冲及其首波的位置, 读出声波传播的时间 t , 然后取多次测量的平均值。其中时间的读数应当扣除因为探头, 电缆, 仪器引起的电延时, 此值应当由两个收发探头对接时候, 发射波和接收波之间的时间差来决定的。被测试件长度 L 可以通过游标卡尺进行测量, 由此即可测得试件中的声速 C 为:

$$C = \frac{L}{t} \quad (3.10)$$

被测试件的动态模量可以采用以下的公式进行计算:

$$E_d = \frac{\rho C^2}{K} \quad (3.11)$$

其中,

$$K = \frac{1 - \mu}{(1 + \mu)(1 - 2\mu)}。$$

根据经验值, 沥青路面的泊松比一般取 0.25, 于是就可以计算出 K 的值为 1.2, 然后将 K 值代入公式 (3.11) 中, 即可求出路面试件的动态模量 E_d 。不同的试件由于其内部材料组成的不同, 所以超声波的传播速度也不同, 自然计算所得的动态模量 E_d 也不同。

图 3.1 超声试验装置

图 3.2 采集的原始信号

3.1.4 实验结果及分析

实验中总共测试了传统的 AC 路面，SMA 路面，以及橡胶粉含量不同的骨架密实型低噪声路面，其橡胶粉含量分别为 1%、1%和 3%，共 5 种不同的路面。通过测量超声波在不同试件中传播的速度，然后代入公式 (3.11)，实验结果见表 3.1 所示。

表 3.1 不同配比的路面的动态模量（超声法）

型号	时间 $\times 10^{-6}/s$	距离/m	密度/(Kg/m ³)	动态模量/MPa
AC	72.3	0.2611	2477	20052.0
SMA	78.7	0.2639	2421	16946.5
1%	80.2	0.2673	2409	16672.9
2%	80.6	0.2660	2340	15879.4
3%	84.3	0.2646	2290	14067.9

图 3.3 超声法测得五种不同路面的动态模量

从表 3.1 和图 3.3 中可以明显看出 AC 路面的模量值最高，其次是 SMA、1%、2%和 3%，模量值依次降低。对于 SMA，相当于所加橡胶比例为 0%，所以我们可以得到橡胶粉含量对路面的模量值有直接的影响，所加比例越大，模量值越小。

3.2 重复加载法

3.2.1 基本理论

根据弹性杆件沿杆长方向（即 x 方向）的波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad (3.12)$$

式中 $c = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ ，为弹性纵波沿 x 轴方向的传播速度。

该直杆按其固有振型之一振动时，上式的解为：

$$u(x,t) = X(A\cos \omega t + B\sin \omega t) \quad (3.13)$$

式中： A, B ——常数；

ω ——角频率；

X ——位移振幅，是 x 的函数。

最后可解得，重复加载法的动态模量：

$$\begin{aligned} E_d &= \frac{|F(t)|/A}{|X(t)|/l} \\ &= E \frac{\omega}{c} l \cot \frac{\omega}{c} l \end{aligned} \quad (3.14)$$

即可知，重复加载法所测得的路面层动态模量并不严格等同于材料的弹性模量。但是，由于在一定作用频率的条件下，两者间有固定关系，因而可以用来表征材料的动态弹性模量。

复动态弹性模量的测量^[95,97]，通过 MTS 等施加动载的测试系统，测试路面材料在周期性重复动荷载作用下所表现的应力应变幅值，复数模量即是两个最大幅

图 3.4 复数模量的实部和虚部

值之比，即： $E^* = \frac{\sigma_0}{\epsilon_0}$ ，但是应力和应变之间也作存一个相位差 ϕ ，复数模量：

$$E^* = E_1 + iE_2$$

$$E^* = E_0 \cos \phi + iE_0 \sin \phi$$

相位角：

$$\phi = 360 fS$$

式中 ϕ ——相位角，度；

f ——荷载频率，Hz；

S ——最大荷载与最大应变间的时间延迟。

E_2 即振动弹性模量，即相当于粘性抵抗部分由动粘度产生的损失弹性模量。实数部分 E_1 称为动力弹性模量，由于它反映变形过程中能量的贮藏与释放，所以又叫贮存弹性模量(Dynamic Modulus 或 Storage Modulus)。虚数部分反映变形过程中由于内部摩擦产生的以热的形式散失的能量，所以叫做损失弹性模量(Loss Modulus)， $i = \sqrt{-1}$ 为虚数运算因子。

3.2.2 实验方法

重复动态加载试验测定路面材料动态模量是通过 MTS 材料测试系统来实现的。实验所用 MTS810 系统是由荷载单元、液压源、计算打印单元、458.10 微控台、458.91 微型仿形器、示波器等主要部分组成，具有较强的动载试验能力。该系统的基本工作原理是：微控台上设有应力、应变、位移三个通道，可以在试验进行的同时通过布设在荷载单元里探头内的传感器测得试件表明的应力、应变和位移，这些数值都可在微控台上的显示器显示和计算机打印系统同步记录打印出来。

试验采用的波形为半正弦波，相应的加载程序存贮在微型仿形器中，通过荷载、应变、位移传感器同时采集垂向荷载、侧向应变、顶面位移三个数据。

图 3.5 MTS810 材料测试系统

所有数据由计算机中的数据采集程序采集，并进行计算、处理，得到不同状态下的模量计算值。

为了验证超声实验结果的合理性，同时也采用材料试验机 MTS810 做了对比实验，测试系统如图 3.5 所示。试件尺寸为 $\phi 10 \times 10\text{cm}$ ，测试温度为 20°C ，对试件施加半正弦连续荷载，最大轴向应力为 0.7Mpa ，加载频率为 1Hz 、 10Hz 、 16Hz 三种，采集最后 5 个波形的荷载及变形曲线，记录并计算试件轴向可恢复变形、动态模量及相位角。

表 3.2 MTS 测量不同频率下的动态模量和相位角(常温 20°C ， 0.7MPa)

型号	1Hz		10Hz		16Hz	
	动态模量 (Mpa)	相位角/ °	动态模量 (Mpa)	相位角/ °	动态模量 (Mpa)	相位角/ °
AC	952	14.30	1003	8.79	1030.7	5.63
SMA	813.2	14.30	956.6	10.54	1008.1	8.40
1%	805.3	16.09	946.3	12.30	981	11.25
2%	800.1	17.87	892.8	14.07	952.3	13.52
3%	787	21.44	887	19.21	932	16.87

图 3.6 不同加载频率对动态模量的影响

从表 3.2 及图 3.6 可以看出，不同沥青混合料的动态模量随荷载频率的增加而增大，但增幅有所不同，SMA 的动态模量变化较为显著，AC、1%、2%和 3%变

化比较平缓一些。总的趋势是随橡胶颗粒掺量的增加,动态模量呈下降的趋势。不同沥青混合料的动态模量随荷载频率的增加而增大,这也反映了汽车速度对路面材料动态模量的影响,轮胎的滚动速度越快,路面材料的动态模量越高,相应地轮胎接地面的刚度也就越大。

另外路面材料的相位角也是随着橡胶颗粒掺量的增加而增加,说明阻尼效果也随着橡胶颗粒掺量的增加而增加,阻尼越大对应于自由振动的衰减速度就越快。显然,3%的路面试件比AC、SMA、1%和2%有着更好的振动衰减性能。

圆柱体试件表现的动态模量越大,相位角越小。这是因为沥青材料的粘弹特性使混合料对荷载的反应有一个滞后的现象。在动态荷载作用下,加载时既不会完全瞬时压缩,卸载时也不会完全瞬时回弹,即应变较小,在力学性质上的表现就是比静态荷载作用下有更大的模量。

从超声法和MTS所测试结果表明:

- 1) 与传统的AC路面相比,SMA路面和参照了SMA配比并掺入了橡胶粉的密实型低噪声路面的动态模量明显降低。
- 2) 超声法和MTS试验机所测试的结果尽管数值不一致,但是趋势完全一致。
- 3) 密实型低噪声路面的动态模量随着橡胶粉掺量的增加而减小,相位角随着橡胶粉掺量的增加而增大,掺加橡胶粉含量为3%的密实型路面模量最小,相位角最大,说明其阻尼为最大,减振效果应当最佳。

柯国军等^[98]也利用自由振动法对混凝土中橡胶粉含量对弹性模量的影响做了研究,测量结果表明模量也随着橡胶粉含量的增加而减小。

与传统的多孔路面的降噪机理不同,骨架密实型低噪声路面的降噪机理不是因为破坏“泵吸效应”的能力,而是由于所掺加的橡胶粉改变了路面材料的复动态模量的大小和相位角。橡胶粉含量为3%的密实型路面动态模量小并且相位角大,并且也符合路用性能的要求,应当具有最有最优的振动衰减能力。

3.3 轮胎/路面的振动实验

3.3.1 基本原理

对于轮胎和路面组成的减振系统,系统可简化为如图3.7所示的振动系统。 M_1 代表轮胎的等效质量, M_2 代表路面的质量, K_1 、 C_1 、 K_2 和 C_2 分别表示轮

胎和路面的刚度和阻尼系数， M_1 和 M_2 中间以 K_1 和 C_1 连接， M_2 与刚性地面通过 K_2 和 C_2 连接。图3.7所示振动系统的自由振动微分方程为^[99]：

图 3.7 轮胎/路面振动系统

$$\begin{aligned} M_1 \frac{d^2 y_1}{dt^2} &= -K_1 (y_1 - y_2) - C_1 \left(\frac{dy_1}{dt} - \frac{dy_2}{dt} \right) \\ M_2 \frac{d^2 y_2}{dt^2} &= -K_2 y_2 - C_2 \frac{dy_2}{dt} + K_1 (y_1 - y_2) + C_1 \left(\frac{dy_1}{dt} - \frac{dy_2}{dt} \right) \end{aligned} \quad (3.15)$$

$$\text{令 } \omega_{01}^2 = \frac{K_1}{M_1}, \quad \omega_{02}^2 = \frac{K_2}{M_2}$$

$$2n_1 \omega_{01} = \frac{C_1}{M_1}, \quad 2n_2 \omega_{02} = \frac{C_2}{M_2}$$

则上式可写为：

$$\begin{aligned} \ddot{y}_1 + 2n_1 \omega_{01} (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) + \omega_{01}^2 (y_1 - y_2) &= 0 \\ \ddot{y}_2 + 2n_2 \omega_{02} \dot{y}_2 + \omega_{02}^2 y_2 - \frac{M_1}{M_2} 2n_1 \omega_{01} (\dot{y}_1 - \dot{y}_2) - \frac{M_1}{M_2} \omega_{01}^2 (y_1 - y_2) &= 0 \end{aligned} \quad (3.16)$$

为了解此式，可以令

$$y_1 = A e^{(-\lambda + i\omega)t}, \quad y_2 = B e^{(-\lambda + i\omega)t}$$

其中, ω 为减振系统的固有频率, λ 为对应的衰减因子。

代入上式, 消去 A 和 B, 可以得到下面的表达式:

$$\begin{aligned} & \frac{(-\lambda + i\omega)^2 + 2n_1\omega_{01}(-\lambda + i\omega) + \omega_{01}^2}{\frac{M_1}{M_2}\{2n_1\omega_{01}(-\lambda + i\omega) + \omega_{01}^2\}} \\ &= \frac{2n_1\omega_{01}(-\lambda + i\omega) + \omega_{01}^2}{(-\lambda + i\omega)^2 + \left(\frac{M_1}{M_2}2n_1\omega_{01} + 2n_2\omega_{02}\right)(-\lambda + i\omega) + \frac{M_1}{M_2}\omega_{01}^2 + \omega_{02}^2} \end{aligned} \quad (3.17)$$

由于 C_1 和 C_2 的存在, 所以整个系统在做衰减振动。解可以写为

$$\begin{aligned} y_1 &= A_1 e^{-\lambda_1 t} (\cos \omega_1 t + \alpha_1 \sin \omega_1 t) + B_1 e^{-\lambda_2 t} (\cos \omega_2 t + \beta_1 \sin \omega_2 t) \\ y_2 &= A_2 e^{-\lambda_1 t} (\cos \omega_1 t + \alpha_2 \sin \omega_1 t) + B_2 e^{-\lambda_2 t} (\cos \omega_2 t + \beta_2 \sin \omega_2 t) \end{aligned} \quad (3.18)$$

式中的 ω_1 和 ω_2 是 M_1 和 M_2 做复合振动时各组成振动的振动频率, 然而其值不是 ω_{01} 和 ω_{02} , 它们的值由式 (3.17) 决定。即把式 (3.17) 的实部和虚部分开, 首先令虚部的和为零, 则有

$$\omega^2 = \frac{4\lambda^3 - 3a\lambda^2 + 2b\lambda - c}{4\lambda - a} \quad (3.19)$$

再令实部的和等于零, 则有

$$\omega^4 - \omega^2(6\lambda^2 - 3a\lambda + b) + (\lambda^4 - a\lambda^3 + b\lambda^2 - c\lambda + d) = 0 \quad (3.20)$$

令 $X_0 = \left(\frac{\omega}{\omega_{01}}\right)^2$, 且 $y = \lambda/\omega_{01}$, 将上面得到的两个条件式联立可得如下的条件式

$$X_0^2 - X_0 X_2 + X_3 = 0 \quad (3.21)$$

其中 $X_2 = 6y^2 - 3ay + b$

$$X_3 = y^4 - ay^3 + by^2 - cy + d$$

$$X_0 = \frac{4y^3 - 3ay^2 + 2by - c}{4y - a}$$

$$a = \omega_{01} \left\{ 2n_1 \left(1 + \frac{M_1}{M_2} \right) + 2n_2 \frac{\omega_{02}}{\omega_{01}} \right\}$$

$$b = \omega_{01}^2 \left\{ \left(1 + \frac{M_1}{M_2} \right) + 2n_1 2n_2 \frac{\omega_{02}}{\omega_{01}} + \left(\frac{\omega_{02}}{\omega_{01}} \right)^2 \right\}$$

$$c = \omega_{01}^3 \left\{ 2n_2 \frac{\omega_{02}}{\omega_{01}} + 2n_1 \left(\frac{\omega_{02}}{\omega_{01}} \right)^2 \right\}$$

$$d = \omega_{01}^4 \left(\frac{\omega_{02}}{\omega_{01}} \right)^2$$

可以求得 y_1, y_2 两个满足 (3.21) 式的 y 值, 将其代入 X_0 的式子, 可以决定 ω 的两个值 ω_1, ω_2 , 根据 $\lambda = \omega_{01} \cdot y$ 的关系可求得 λ_1 和 λ_2 。这样, λ_1 和 ω_1 以及 λ_2 和 ω_2 的两组值也就决定了。这就是轮胎/路面振动衰减的基本关系, 不同的路面对轮胎的振动影响也不同, 可以通过对比不同路面所测得的轮胎的 λ 值, 就可以知道轮胎在停止外加激励时振动衰减的快慢。因为 λ 越大, 伴随着阻尼也越大。于是显然 λ 越大, 轮胎振动衰减速度就快; λ 越小, 轮胎振动衰减速度就慢。

3.3.2 实验装置

评价材料的衰减振动性能, 在实验室内主要是通过振动实验来评价其减振能力。具体的实验方法是, 分别用小汽车轮胎在 AC 路面试件、SMA 沥青路面试件、掺加不同比例橡胶粉的骨架密实型路面试件上进行垂直衰减振动实验。垂直衰减振动实验主要用来分析评价轮胎由振动到静止的衰减速度。在做轮胎垂直振动实验时, 先使实验轮胎离开试件表面约 3cm 的高度, 然后使其自由垂直下落, 通过固定在轮胎测点的加速度传感器拾取其振动衰减过程的加速度信号。AC 试件和 SMA 试件以及不同橡胶粉比例的骨架密实试件的尺寸为 30×26 cm, 厚度为 5cm。小汽车轮胎为米其林子午线轮胎 195/60R14, 轮胎气压为

250Kpa，加速度传感器贴于轮辋最低的面上，如图 3.10 所示。轮胎振动的测试原理见图 3.8 所示，实验装置见图 3.9 所示，所采用的测量分析仪器为 B&K 公司的 Pulse3560 系统。

图 3.8 振动实验原理

图 3.9 振动实验装置图

图 3.10 加速度⁴⁹传感器贴放位置

3.3.3 垂直振动实验结果分析

图 3.11 和图 3.15 分别显示了在轮胎做垂直衰减振动时，轮胎表面振动在加不同比例的橡胶粉的骨架密实型低噪声路面试件、SMA 路面试件以及 AC 路面试件上的衰减过程。

数据处理结果表明，SMA 路面试件对轮胎表面振动的衰减比普通 AC 路面试件对轮胎表面振动的衰减要大。而橡胶粉含量的多少影响着轮胎自由衰减的快慢，橡胶粉含量为 3% 的试件有着比 AC、SMA、1%、2% 更为优越的衰减性能。

图 3.11 轮胎在 AC 路面上的振动

图 3.12 轮胎在 SMA 路面上的振动

图 3.13 轮胎在 1% 路面上的振动

图 3.14 轮胎在 2% 路面上的振动

图 3.15 轮胎在 3% 路面上的振动

表 3.3 轮胎衰减系数和路面阻尼系数

	AC	SMA	1%	2%	3%
衰减系数	1.1866	1.2474	1.302	1.3274	1.3567
路面阻尼系数	1830	1997	2140	2250	2368

通过理论分析我们知道对应的衰减振动应当是两个衰减振动的叠加，即分别以 ω_{01} 和 ω_{02} 两个圆频率振动的叠加。不过可以从实验结果和 FFT 分析清楚的看到轮胎的振动主要是以 ω_{01} 为主，即主要以轮胎的固有频率来振动的。由试验所得的衰减系数 λ_1 ，代入方程 (3.17) 中，我们就可以反演出各个路面的阻尼系数，所得结果如表 3.3 所示，图 3.16 显示了不同路面的衰减系数的差异，该阻尼系数将会在下一章的轮胎/路面模型中得到应用。

图 3.16 轮胎在不同路面上振动的衰减

从轮胎的振动实验结果可以看出，轮胎/路面系统的衰减系数 AC 最小，SMA 以及掺橡胶粉的路面试件则随着橡胶粉掺量的增加而衰减速度加快。主要原因是掺加的橡胶粉改变了路面的阻尼系数，掺量越大，阻尼系数也越大。我们从轮胎/路面模型中获取衰减系数，即可以得到不同路面的阻尼系数，其趋势和 MTS 所测的结果也吻合的很好。实验结果和理论表明，沥青混合料中橡胶粉的加入对路面的阻尼系数有很大的影响，随着掺量的增加，对于轮胎的振动衰

减就越快, 3%路面试件对轮胎振动的衰减最快, 计算所得其阻尼也最大。

3.4 吸声系数

3.4.1 基本原理

为了全面研究密实型低噪声路面的降噪机理,我们还做了路面的法向吸声系数测量。用驻波管法测量吸声系数,将路面做成直径为10厘米,厚度为6厘米的圆柱形试块,置于驻波管的底部,音频信号发生器带动扬声器,在驻波管内辐射平面波声场,当平面声波在管中前进并受到管的端面的反射时,会产生一反射的平面波,其方向与入射波相反,二者相互叠加后形成驻波,即在管内声场中存在固定的波腹和波节。波腹处的声压为极大值。波节处的声压为极小值,测出驻波的声压极大值和极小值就可以计算出垂直入射吸声系数^[100] :

公式如下:

$$\alpha_0 = \frac{4N}{(N+1)^2} \quad (3.21)$$

式中 N 声压最大值与最小值之比,

$$N = \frac{P_{\max}}{P_{\min}}$$

P_{\max} 声压极大值

P_{\min} 声压极小值

驻波管内壁是由光滑的钢管做成,几乎不吸收声波。实验时,通过扬声器发出不同频率的单频声音,声波垂直射向材料的表面,然后经材料表面的反射被探管所接收,在输出端可以通过仪器直接读取该试件在某一频率的垂直入射吸声系数。其装置如图3.17所示:

图 3.17 驻波管实验仪器图

图中：1 驻波管，2 路面试件，3 扬声器，4 探管，5 传声器，6 标尺，7 频率发生器，8 输出指示装置。

3.4.2 实验结果

实验结果如图 3.18 所示：

图 3.18 五种路面的法向吸声系数

图 3.18 中结果显示五种路面的法向吸声系数差别很小,基本上都没有达到 0.2,如果再排除实验中的不可避免的误差,无论是 AC 路面,SMA 路面,还是掺加不同比例的橡胶粉的低噪声路面,它们的吸声性能都比较小,而且基本相同。比较多孔性吸声路面的吸声系数^[41],如图 3.19 所示,可以发现在 0 到 1800Hz 的频

率范围内，多孔性路面的吸声系数都大于普通路面。在 800Hz 时，多孔性路面的吸声系数达到了将近 0.7，而普通路面只有 0.15 左右。可以看出 AC 路面、SMA 路面、以及不同橡胶粉比例的低噪声路面，其吸声系数与传统的多孔性路面的吸声系数相差甚远，所以其降噪机理肯定与多孔性路面的降噪机理不同。

图 3.19 垂直入射吸声系数频响
1——多孔性路面 2——普通路面

一般人们公认的引发轮胎/路面噪声的基本机理是^[1,13,101]：轮胎振动(tire vibration)和空气泵吸作用(air pumping)。因为本文所测试的路面试件设计时，空隙率基本是一致的，通过对不同路面试件吸声系数的测量，发现其吸声性能没有明显的差别。但是通过对不同路面的振动实验，发现在自由振动的衰减上，3%的密实型路面表现得最为突出，轮胎的自由振动衰减最快，其次是2%、1%、SMA 和 AC 路面。所以密实型低噪声路面的降噪机理不应当在破坏“空气泵吸”，或是吸声能力上，而应当在于对轮胎振动的衰减和隔离方面。

3.5 本章总结

- 1, 本章主要做了路面试件的动态模量的测试，分为超声法和重复加载法，其中加载法是和同济大学交通学院曹卫东博士共同在交通学院路面实验室完成的，从结果上可以看出虽然超声法和重复加载法所测的模量值不同，这主要是由测试的频率不同引起的。但是在五种不同路面上所测结果的变化趋势是一致的。

- 2, 与传统的 AC 路面相比, SMA 路面参照了 SMA 配比并掺入了橡胶粉的密实型低噪声路面的动态模量明显降低。
- 3, 通过动态模量的测量, 3%的密实型路面在模量上最小, 阻尼值最大, 预测出轮胎在该路面上应当衰减最快, 随后的轮胎/路面振动实验和理论模型都证明了 3%的密实型路面有着更优的隔振衰减能力。
- 4, 通过驻波管对五种路面试件的法向吸声系数的测量, 由于试件均为密实型路面, 其在吸声性能上没有表现出明显的差异, 从另一个方面也证明了密实型路面的降噪机理不在于其吸声性能或是破坏泵吸效应的能力, 而可能是路面对轮胎隔振和衰减能力上的差异, 这一机理将在下一章加以讨论。

第 4 章 轮胎路面振动模型和仿真

4.1 轮胎的振动模型

4.1.1 轮胎的发展历史^[12, 103]

众所周知，汽车轮胎的基本职能是支撑车辆重量，传递驱动和制动力矩，提供吸振与包络能力以及保证转向稳定性等。此外轮胎还必须具有诸如抗磨性、低滚动阻力、耐久性、安全性等性能特点。

尽管在 1845 年已经出现了原始形式的充气轮胎，但轮胎经历一个世纪的漫长岁月，发展缓慢，这主要是由于缺乏理论的指导。而近半个多世纪以来各国学者都在这方面进行了坚持不懈的探索，取得了丰硕的成果。

作为充气轮胎的原型是 1845 年由苏格兰人汤姆逊(R.W.THOMSON)发明的，当时虽经申请获得专利，但离实用化还相当远。随后在 1888 年，苏格兰人邓录普(J.B.DUNLOP) 对此经过改良，使大体上接近于实用的轮胎制作成功。但是胎体内的纵线和横线相互交叉接触，在滚动时相互摩擦，并在短时间内被磨断，因而耐久性很差。到了 1915 年，由于出现了帘线相互交叉贴合的胶帘布，代替垂直交织的普通帆布，其间层为橡胶隔离，可以防止相互摩擦，从而使耐久性飞速提高。

大约到了 1925 年，轮胎胎圈具有了一定的几何形状，并且胎圈凸出部分嵌进轮辋边缘相应的凹陷部分。但这种固着方法不安全，因此以后对胎圈结构又作了改进，出现了迄今仍在使用着的直角胎圈轮胎。

从 30 年代开始轮胎结构进一步朝着多样化的方向发展，因而出现了一系列新型轮胎。“超低压轮胎”(1930 年)是一种最早的特殊结构轮胎。由于它的轮廓增大，气压降低，提高了与地面的附着能力。二次世界大战期间，又出现了调压轮胎，降低胎压时，能大大提高汽车在松软地面上的行驶性能。1948 年，出现了第一批无内胎轮胎的工业样品，这种轮胎被刺穿时也不会造成危险。1950 年至 1960 年，出现了一些能大大提高汽车在无路地区行驶性能的轮胎：拱形轮胎、调压宽断面轮胎和椭圆形轮胎。

至于现在较为普及的子午线结构的轮胎是 1913 年在英国申请专利的，但限于当时的技术水平，未达到实用化的程度。然而，在 1946 年法国米其林公司申请了具有钢制带束（缓冲层）的子午线轮胎的专利，第二年取得实用化成功，至 1965 年已大致获得 70% 的法国轮胎市场。

从斜交胎转向子午线轮胎是从欧洲开始，接着传到日本、美国。在日本，虽然在专利和技术方面迟缓了一些，但现在日本 80% 以上的轿车轮胎已经子午线化了。主要原因是：除了乘坐舒适性（平顺性）外，其它性能如耐久性、耐磨耗性、耐发热性、操纵性、滚动阻力等，子午线轮胎都比斜交轮胎优越很多。另外子午线轮胎的噪声水平整体上来说也比斜交轮胎低 5~7dB。

图 4.1 轮胎结构示意图

轮胎常见的分类方式是按照结构划分为斜交线轮胎、子午线轮胎。子午线胎与斜交线胎的根本区别在于胎体。斜交线胎的胎体是斜线交叉的帘布层；而子午线胎的胎体是聚合物多层交叉材质，其顶层是数层由钢丝编成的钢带帘布，可减少轮胎被异物刺破的几率。

4.1.2 轮胎各部分的名称和性质

胎的断面图以及各部分的名称示于图 4.1。由图可见，轮胎各部分的名称为：胎面、胎肩、胎侧、胎圈等。如果再细一些，那就有胎面沟纹、防擦线、标志线、胎踵、胎圈底面、胎趾等名称。轮胎结构材料的名称有：胎面胶。胎侧胶、帘布层、气密层、钢丝层、胎圈包布、帘布层包布、带束（缓冲层）、辅助缓冲层等。

帘布层的两侧边缘靠胎圈部的钢丝圈固定在轮辋凸缘和轮辋底座上。它在保持内压的同时，又是支撑载荷的最重要部分。通常，为了保持气密性，采用橡胶制的内胎。但也有不用内胎的，这时则依靠在帘布层的内侧加一层气密性好的橡胶层（称为气密层）以确保胎壁不漏气。现在轿车用的轮胎大半是无内胎轮胎；载重车、公共汽车用的无内胎轮胎也开始逐渐增加。另外，轿车用于午线轮胎的帘布层一般用高分子纤维，而载重车、公共汽车用轮胎的帘布层多数用钢丝帘线。帘布层是轮胎的骨架，轮胎的强度主要决定于帘布层的强力，因而它被称为“胎体”。

胎面部是轮胎滚动时与路面接触的重要部分。它对保护帘布层，确保轮胎与路面间的摩擦系数，并且发挥有效的制动力和操纵性能都是十分必要的。因此在胎面的表面刻有各种沟纹和窄槽，并称它为胎面花纹。

胎肩部的主要作用是保护轮胎侧面的帘布层免受损伤，但它受不到很大的应力，同时不与地面接触，一般受不到磨损，所以它的厚度较小。但由于在行进过程中，胎侧不断承受弯曲和伸缩，故主要要求有良好的耐疲劳性能和耐日光老化性能。

胎面和胎体是完全不同的结构，两者之间刚度可能相差很大，这很容易称为出现故障的原因。故在斜交轮胎中，于胎面胶层和胎体帘布层之间加一缓冲层，这样就可以防止刚性的断层和吸收来自路面的局部变形与冲击。缓冲层是用胶片和两层或数层挂胶稀帘布（也称衬布）制成。帘布挂胶较厚。在帘布层上下、或帘布层之间加贴胶片以提高缓冲能力。它的宽度较小，一般仅比胎冠宽度稍大。在特殊情况下，轿车用轮胎又是也用胶层来代替帘布缓冲层。

胎圈包括帘布层包边、钢圈、胎圈包布（也称子口布）三部分，胎圈的作用是将胎体帘布层的两侧边缘固定以保持内部气压，同时也为了在轮胎穿孔时防止轮胎从轮辋上掉下脱落。胎圈的主体是钢圈。一般轿车和轻型载重车轮胎

采用单钢圈；载重车、公共汽车轮胎采用双钢圈；而大型载重胎、工程胎、飞机胎有时甚至采用三个钢圈，以保证外胎与轮辋着合稳固。

图 4.2 简化轮胎几何模型

轮胎的简化的几何模型如图 4.2 所示，图中 1 胎冠，2 带束层，3 胎体，4 三角胶，5 钢丝圈，6 胎侧。

4.1.3 轮胎的振动模型

轮胎作为一个弹性体，可以把它看成是具有质量、弹性和阻尼的振动系统^[68]。轮胎是连接汽车和地面的中间体，它的振动直接影响汽车的振动，从而影响汽车的动力性、经济性、通过性、操纵稳定性和行驶平顺性等。轮胎的振动可以分为径向振动、侧向振动、纵向振动以及绕垂直轴的扭转振动等，其中轮胎的径向振动对轮胎的噪声辐射贡献最大，同时径向振动对汽车振动的影响也是最大的。

对于轮胎结构噪声的产生和传播模型，目前的研究主要有以下两种板的模型。一种是双层各向同性板模型；另一种是单层各向异性板模型。从适用的频率范围上可以分为低频模型和中高频模型。一般来说当研究的频率在 200~400Hz 以下时，可以用轮胎的低频模型；当所研究的频率在 200~400Hz 以上时，就需要用中高频的轮胎模型。

对于双层各向同性板模型^[64]来说，高频时候（大于 400Hz），胎面的弯曲效应可以忽略不计，但是内部结构的重要性却增加了。另外，当频率高于 2000Hz 时，胎面层的厚度与高频时的波长相比已经不能看作是薄板。该板模型由存在预张力的两层各向同性厚板组成，如图 4.3 所示。两个弹性层有不同的厚度和

材料力学特性，然后耦合在一起。底层板代表较硬的带束层，顶层板代表较软的橡胶面层。考虑到侧壁和胎内气压的影响，可以用一弹性基础从径向、纵向和切向来支撑该双层板。

图 4.3 轮胎各向同性的双层板模型

由于胎面的径向辐射噪声频率主要是在 300Hz 以上，所以为了模拟轮胎的振动特性，Kropp^[57]提出了一个正交各向异性的单层板模型，该模型属于中高频的轮胎模型。轮胎的胎体被模拟为一个切向和侧向性质不同的有限大小的板。该板由弹性层支撑，代表轮胎侧壁和胎内所充空气的作用。同时由于充气压力的作用，该模型为有着预张力的单层板模型。

由于本文主要讨论中高频频段内，轮胎/路面的减振特性，所以本文采用了 Kropp 提出的简化轮胎模型，即把轮胎看作是有预张力的各向异性的 Kirchhoff 板。板模型中包含了轮胎的胎面和胎侧部分，如图 4.4 所示。该轮胎的简化板模型没有考虑轮胎表面的弯曲行为，考虑了轮胎长度方向的周期性，即轮胎胎面长度方向两端边界条件是连续的。该板模型中，充分考虑了充气压力和侧壁的刚性，它们组成了板的弹性基础，同时材料的其他特性，象弯曲刚度，弹性刚度，胎体张力也包含在该模型的参数中。由于该模型的基本参数是建立在实验的基础上^[102]，用该模型计算所得的径向驱动点移动率 RDPM 和实验吻合的相当好，这也是本文采用此模型的重要原因。

图 4.4 轮胎的各向异性单层板模型

板模型垂直运动的微分方程为：

$$T_0 \left(\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} \right) + B_x \frac{\partial^4 \xi}{\partial x^4} + 2B_{xy} \frac{\partial^4 \xi}{\partial x^2 \partial y^2} + B_y \frac{\partial^4 \xi}{\partial y^4} - m'' \omega^2 \xi + s \xi = F_0'' \quad (4.1)$$

T_0 为由于轮胎内部充气压力而使板所受的张力， B_x ， B_y 分别为板在圆周方向和侧向所受的弯曲刚度， B_{xy} 等于 B_x 和 B_y 乘积的平方根。 ξ 为板运动的垂直位移，代表轮胎胎面的径向位移。 s 是板所受的弹性刚度， m'' 代表板截面的质量， F_0'' 是截面所受的外力。考虑到板的振动是简谐运动，这里略去了 $e^{j\omega t}$ 。由于材料的损耗因子的存在，所以 B_x 、 B_y 、 B_{xy} 、 T_0 和 s 都为复数，虚数部分表示材料的阻尼作用。

对于两边简支的各向异性的单层板模型，分别列出 x 和 y 方向的本征函数：

$$\Phi_n = \cos\left(\frac{2\pi n}{l_x} x\right) n = 0, 1, 2, \dots, N \quad (4.2)$$

x 方向板的两端的位移和振动是完全相同的。

对于侧向，相当于板的胎侧和轮缘简支的情况：

$$\psi_m = \sin\left(\frac{\pi m}{l_y} y\right) m = 1, 2, \dots, M \quad (4.3)$$

于是，位移 ξ 可以表示为：

$$\xi(x, y, \omega) = \sum_{m=1}^M \sum_{n=0}^N \xi_{m,n} \cos\left(\frac{2\pi n}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{\pi m}{l_y} y\right) \quad (4.4)$$

$$\xi_{m,n}(x, y, \omega) = \Lambda(\omega) \Phi_n(x) \psi_m(y) \quad (4.5)$$

激励外力可以根据本征函数进行展开， F_0'' 可以写为：

$$F_0''(x, y) = \sum_{m=1}^M \sum_{n=0}^N B_{m,n} \cos\left(\frac{2\pi n}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{\pi m}{l_y} y\right) \quad (4.6)$$

于是 $B_{m,n}$ 就等于：

$$\begin{aligned} B_{m,n} &= \frac{4}{l_x l_y} \int_0^{l_x} \int_0^{l_y} F_0''(x, y) \cos\left(\frac{2\pi n}{l_x} x\right) \sin\left(\frac{\pi m}{l_y} y\right) dx dy \\ &= \frac{\sin\left(\frac{2\pi n d_x}{l_x}\right) \left[\cos\left(\frac{(y_0 - d_y)m\pi}{l_y}\right) - \cos\left(\frac{(y_0 + d_y)m\pi}{l_y}\right) \right]}{n\pi d_x m\pi d_y} \end{aligned} \quad (4.7)$$

这里 (x_0, y_0) 为薄板的中心位置， $2d_x, 2d_y$ 则为激励区（矩形）的长度和宽度。

把方程(4.4)，(4.6)和方程(4.7)代入方程(4.1)中得：

$$\begin{aligned} \xi_{m,n} \left[-T_0(k_x^2 + k_y^2) + B_x k_x^4 + 2B_{xy} k_x^2 k_y^2 + B_y k_y^4 - m'' \omega^2 + s \right] \sum_{m=1}^M \sum_{n=0}^N \cos(k_x x) \sin(k_y y) \\ = B_{m,n} \sum_{m=1}^M \sum_{n=0}^N \cos(k_x x) \sin(k_y y) \end{aligned} \quad (4.8)$$

式中 $k_x = \frac{2\pi n}{l_x}, k_y = \frac{\pi m}{l_y}$ 。

(4.8) 式两边乘以 $\cos(k_x x)\sin(k_y y)$ ，并在薄板的面积域内对 x, y 积分，可得：

$$\xi_{m,n} = \frac{B_{m,n}}{A_{m,n}} \quad (4.9)$$

$$A_{m,n} = T_0(-k_x^2 - k_y^2) + B_x k_x^4 + 2B_x B_y k_x^2 k_y^2 + B_y k_y^4 - m'' \omega^2 + s \quad (4.10)$$

对某一频率 ω ，有：

$$\xi_\omega = \sum_{m=1}^M \sum_{n=0}^N \frac{B_{m,n} \cos(k_x x)\sin(k_y y)}{A_{m,n}} \quad (4.11)$$

假定在薄板中矩形激励区 ($2d_x, 2d_y$) 内，各种频率激励力 F 数值相等且均匀分布，即在激励区内有：

$$F_0'' = F/4d_x d_y$$

导出径向驱动点移动率 RDPM (一般也称驱动点导纳或原点导纳)：

$$20 \lg \left| \frac{V}{F} \right| = 20 \lg \left| \frac{i\omega \xi}{F} \right| = 20 \lg \left| \sum_{m=1}^M \sum_{n=0}^N i\omega \frac{B_{m,n} \cos(k_x x)\sin(k_y y)}{A_{m,n}} \right| \quad (4.12)$$

这就是薄板受到强迫振动时的振动响应，显然对同一个板，受到的激励力越大，板的振动速度越大，辐射的噪声自然也就越大。

图 4.5 激励区在板中心位置时的 RDPM

对于激励中心点位于板中心 $(\frac{l_x}{2}, \frac{l_y}{2})$ ，面积为 $1.5\text{cm} \times 1.5\text{cm}$ 的区域上的简谐

激励外力，中心点 $(\frac{l_x}{2}, \frac{l_y}{2})$ 处的响应如图 4.5 所示，其中纵轴的 RDPM 幅值代表轮胎受到外力激励时的振动响应。

当激励点仍位于板的中心，则板长度方向中心线上距离激励点 10cm 处，即

$(\frac{l_x}{2} + 10, \frac{l_y}{2})$ 的振动响应图线为：

图 4.6 当激励在板中心时对中线上相距 10cm 处的点的影响

比较两个图,我们可以看出在中心线距离激励点 10cm 位置处的点的振动速度比激励位置处的振动速度要略小一些,这主要是由轮胎的振型所决定的。在图 4.5 和图 4.6 的曲线计算时,所采用的参数由瑞典 Chalmers 大学的 Krister Larsson 博士提供:

B_x 、 B_y 、 B_{xy} 、 T_0 和 s 均为复数, $B_x = 16, B_y = 8, B_{xy} = \sqrt{B_x B_y}$, 其损耗因子为 0.3; $s = 6.5 * 10^5$, 其损耗因子为 0.09; $T_0 = 5.1 * 10^4$, 其损耗因子为 0.06; 密度为 1200 Kg/m^3 。

4.2 轮胎/路面隔振系统建模

在过去三十多年里,大量的研究表明^[13,23,26,27,28,30]胎面振动是轮胎噪声的主要机理之一。而路表的不平度和轮胎轴荷变化则是轮胎产生振动的最直接原因。本章通过建立轮胎/路面的复合隔振系统模型来研究不同的路面材料在相同路面不平度激励下对轮胎的隔振作用,研究的路面材料为 AC 路面、SMA 路面,以及掺加了不同比例的橡胶粉的骨架密实型低噪声路面。由前一章的试验结果知道,不同的路面,由于其级配,沥青含量,橡胶粉含量的不同,其刚度和阻尼也必然不同。而轮胎由于其内部的充气压力,帘布层的张力以及外部的橡胶复合材料也使得轮胎表现出刚度和阻尼的作用。由路面和轮胎组成的系统可以缓冲来自路面的不平度激励和来自车身轴荷变化的激励,路面的刚度和阻尼不同,系统的隔振系数必然也不同,进而传递到胎面的力也不同,所引起的轮胎振动也会有差异的。

4.2.1 基本假设条件

1 本章主要研究由于路面不平度和车身轴荷的变化引起的轮胎振动的隔振情况,并且研究不同的路面材料对轮胎振动隔振的一般规律。由文献^[104],一般的车辆模型在研究垂向振动时,都简化为经典的三自由度模型,即轮胎—悬架—车身系统。为了使路面因素对轮胎的影响表述更清楚,并尽可能的简化数学模型,本章采用轮胎—路面的两自由度模型,假定轮轴和车身是刚性连接,不考虑悬架的影响。

2 普通的道路都是由道路基层,垫层,表层等组成,本论文中合理地假定表层下面为刚性基础,仅考虑表层对轮胎振动的影响。

3 所研究的路面材料具有相同的路面不平度。由于 AC 路面、SMA 路面,以及掺加了不同比例的橡胶粉的骨架密实型低噪声路面,它们所采用的级配,最大粒径非常接近,所以该假设还是合理的。

4.2.2 考虑路面不平度时的轮胎/路面减振模型

轮胎/路面的接触情况如图 4.7 所示,在轮胎与路面的接地区域,由于路面的不平会引起轮胎胎面振动及接地区域胎面受力的变化,进而使胎面由于振动

而辐射噪声。因此如果对轮胎/路面接触区采取措施，使得胎体振动减弱，也就可以间接地使轮胎辐射的噪声降低。

图 4.7 轮胎/路面接触示意

两自由度的轮胎—路面系统的简化模型如图 4.8 所示。受到不平路面位移 y_0 作用的轮胎等效质量为 M_1 ，轮胎通过劲度为 K_1 的弹性元件和阻尼系数为 C_1 的阻尼器装置于质量为 M_2 的路面块上，然后再通过劲度为 K_2 的弹性元件和阻尼系数为 C_2 的阻尼器装置在刚性基础上。当汽车通过凹凸不平的路面时，轮胎接触地区的胎面会不断地受到来自路面的冲击力，导致车身和轮胎胎面的振动，胎面的振动会引起空气振动并向外辐射噪声。所以我们有必要对路面不平度对胎面振动的影响进行研究。

不同的路面由于沥青混合料级配、油石比以及铺筑工艺的不同，路面的凹凸不平度也不尽相同。本文中所研究的 AC、SMA、1%、2%和 3%路面在级配、油石比以及制作工艺基本上是相同的，所以它们的表面纹理、凹凸状况也基本上是相同的。为了简化模型的输入参数，以便更好地突出路面刚度和阻尼对胎面振动的影响，假定这几种路面的不平整度对轮胎的激励是相同地，激励谱均为白噪声。

图 4.8 轮胎路面振动系统

假定路面不平激励的位移为 y_0 ，质量块 M_1 和 M_2 的响应位移分别为 y_1 和 y_2 ，可得两质量块的运动方程分别为：

$$\begin{aligned} M_1 \frac{d^2 y_1}{dt^2} &= -K_1(y_1 - y_2 - y_0) - C_1 \left(\frac{dy_1}{dt} - \frac{dy_2}{dt} - \frac{dy_0}{dt} \right) \\ M_2 \frac{d^2 y_2}{dt^2} &= -K_2 y_2 - C_2 \frac{dy_2}{dt} + K_1(y_1 - y_2 - y_0) + C_1 \left(\frac{dy_1}{dt} - \frac{dy_2}{dt} - \frac{dy_0}{dt} \right) \end{aligned} \quad (4.13)$$

设 $y_0 = A e^{j\omega t}$, $y_1 = B e^{j\omega t}$, $y_2 = C e^{j\omega t}$ ，显然 A 为实数， B 和 C 为复数。

解得：

$$\begin{aligned} B &= \frac{(K_2 + j\omega C_2 - \omega^2 M_2)(K_1 + j\omega C_1)}{(K_1 + j\omega C_1 - \omega^2 M_1)(K_2 + j\omega C_2 - \omega^2 M_2) - \omega^2 M_1(K_1 + j\omega C_1)} A \\ C &= \frac{\omega^2 M_1(K_1 + j\omega C_1)}{(K_1 + j\omega C_1 - \omega^2 M_1)(K_2 + j\omega C_2 - \omega^2 M_2) - \omega^2 M_1(K_1 + j\omega C_1)} A \end{aligned} \quad (4.14)$$

用 $T = |B/A|$ 来表示轮胎接触面的形变能力或者位移的传递率，则

$$T = \left| \frac{(K_1 + j\omega C_1)(K_2 + j\omega C_2 - \omega^2 M_2)}{(K_1 + j\omega C_1 - \omega^2 M_1)(K_2 + j\omega C_2 - \omega^2 M_2) - \omega^2 M_1(K_1 + j\omega C_1)} \right| \quad (4.15)$$

显然 T 的值越大，也就是位移的传递率越大，那么胎面受到来自路面的影响也就越大，反之则胎面受到影响越小。激励频率不同，传递率也不同。传递率的大

小与输入的轮胎以及路面刚度、阻尼参数有关。

4.2.2.1. 考虑路面不平度时，轮胎的振动特性

计算所用参数如下，其中轮胎为米其林子午线轮胎 195/60R14,其参数见表 1^[68,105,106]；路面参数：由 MTS 实验和超声实验测出路面试件的复模量，考虑到轮胎的接地面积即使是行驶在平坦的直路都会小于静止时的接地面积，行经不平路面或是过弯时更会因为上下的跳动或是侧向的受力，而造成接地面积的大幅减少，甚至悬空。而且由于轮胎花纹的存在而形成的面积折减率使有效的接触面积变得更小^[107]，所以路面刚度以及接地面的质量是综合上面的因素而定的，路面的阻尼值采用第三章反演的阻尼结果。

表 4.1 轮胎和路面参数

参数 \ 元件	轮胎	AC	SMA	SDQP-1	SDQP-2	SDQP-3
等效质量/kg	300	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
动刚度/N/m	250×103	200×106	191×106	186×106	178×106	172×106
阻尼系数/N·s/m	3000	1830	1997	2140	2250	2368

下面对不同的路面材料对胎体振动的影响进行研究，假定不同的路面有相同的路面不平度，即位移激励 y_0 是相同的。对于 AC、SMA 和 3% 的密实型路面 (以下简称 3%)，胎面振动位移分别为 y_{AC} 、 y_{SMA} 和 $y_{3\%}$ ，为便于相对比较三种路面的减振效果的差异，以常规的 SMA 路面的位移传递率为参考值，提出传递率的增量比值：

$$\eta_{AC} = \frac{y_{SMA} - y_{AC}}{y_{SMA}} = \frac{T_{SMA} - T_{AC}}{T_{SMA}}$$

$$\eta_{3\%} = \frac{y_{SMA} - y_{3\%}}{y_{SMA}} = \frac{T_{SMA} - T_{3\%}}{T_{SMA}} \quad (4.16)$$

来表示 AC 和 3% 两种路面相对于 SMA 路面隔振效果的优劣，其中 T_{AC} 、 T_{SMA} 和 $T_{3\%}$ 为 AC、SMA 和 3% 路面的传递率。显然如果 $\eta > 0$ ，则表明该路面比参考路面 SMA 有着更好的隔振效果，反之则说明该路面隔振性能比参考路面 SMA 要差。

路面参数见表 4.1 所示。

对于正常运行下的轮胎，其噪声频带非常宽，大约在 80—4000Hz^[13,19,20]。其中由胎面径向振动产生的噪声频谱主要在 1000Hz 以下^[13, 22,26, 27,28]。因为轮胎辐射噪声中胎面径向振动辐射是最主要的成分，而且胎面径向振动辐射主要是在 1000Hz 以下，所以本文在比较 AC 路面和其它路面时，分析振动频段为 0 到 1400Hz 已经足够了。

从图 4.9 中可以看出，在 0 到 1400Hz 的范围内 $\eta_{AC} < 0$ ，说明 AC 路面的传递系数比 SMA 路面要大，或者说 AC 的减振效果要比 SMA 的差，在同样的路面不平度激励下，轮胎在 AC 路面上受到的力要比在 SMA 路面上受到的力要大，自然轮胎的振动和辐射噪声也要大；对于 3% 的路面，可以看出基本上在 0 到 1400Hz 的范围内， $\eta_{3\%} > 0$ ，说明 3% 路面的减振效果比 SMA 路面要好，或者说它的隔振系数要比 SMA 的大，在同样的路面不平度激励下，轮胎在 3% 路面上受到的冲击力要比在 SMA 路面上受到的冲击力要小，自然轮胎的振动和辐射噪声也要小。

图 4.9 AC、SMA 和 3% 路面隔振性能的比较

在 0Hz 到 1400Hz 的范围内， $\eta_{3\%} > 0$ ，相对隔振系数的峰值出现在 1100Hz 处，其值约为 12%，说明 3% 路面上轮胎的胎体振动在 1100 Hz 处比轮胎在 SMA 路面上的振动相对要小 12%，显然从整体上来说，对于正常状况下运行的轮胎，3% 的密实型路面要比 SMA 路面有更优的隔振能力。至于 AC 路面，它的传递系数比 SMA 还要大，所以从隔振能力上来讲，3% 的最好，AC 最差，SMA 处于二者之间。

按照同样的理论，可以用 AC 路面为参考路面，分别考察 SMA 路面，橡胶粉比例为 1%、2%、3% 的密实型路面对 AC 路面的相对隔振能力，即用

$$\eta_{SMA} = \frac{T_{AC} - T_{SMA}}{T_{AC}}$$

来表示 SMA 路面相对 AC 路面隔振效果，1%、2%、3% 则分别

$$\eta_{1\%} = \frac{T_{AC} - T_{1\%}}{T_{AC}}、\eta_{2\%} = \frac{T_{AC} - T_{2\%}}{T_{AC}}、\eta_{3\%} = \frac{T_{AC} - T_{3\%}}{T_{AC}}$$

大，所以 $\eta_{3\%}$ 、 $\eta_{2\%}$ 、 $\eta_{1\%}$ 、 η_{SMA} 应当都大于零，具体结果如图 4.10 所示：

图 4.10 不同路面的减振性能的比较

从图 4.9 中我们可以看出在 0 到 1400Hz 的频率范围内， $\eta_{3\%} > \eta_{2\%} > \eta_{1\%} > \eta_{SMA}$ ，也即从隔振能力上讲 3% 的密实型路面最好，其次是 2%、1%、SMA。由于 $\eta_{3\%} > \eta_{2\%} > \eta_{1\%} > \eta_{SMA}$ 均大于零，说明 AC 路面的隔振能力是相对最差的。从图中看出相对于 AC 路面的隔振峰值，随着路面刚度的增大而减小，峰值频率则随着刚度的增大而右移，这是因为系统中共振峰值随着路面刚度的增大而增大。所以综合考虑，对于路面不平度的激励，3% 的密实型路面隔振能力最好，其次是 2%、1%、SMA 路面，AC 路面最差。

4.2.2.2. 路面刚度对胎体振动的影响

仿真分析时轮胎参数见表 4.1，参考路面的阻尼为 1500N.s/m，刚度为 500×10^6 N/m。变化路面刚度为 475×10^6 、 450×10^6 、 425×10^6 N/m，即刚度分别变化为 95%、90%、85%，而阻尼保持不变。

图 4.11 路面刚度对胎体振动的影响

从图 4.11 可以看出，随着刚度的增大，相对隔振能力是在减小的，为了量化比较不同路面刚度对隔振能力的影响，可以用曲线与横轴 ($x=0$) 所围的面积代表相对隔振能力。面积越大，说明相对隔振能力越大；面积越小，相对隔振能力越小。其结果如表 4.2 所示：

表 4.2 路面刚度对相对隔振能力的影响

路面刚度/N/m	475×10^6	450×10^6	425×10^6
相对隔振能力	31.8423	65.5620	100.6925

从图 4.10 和表 4.2 中的数值可以看出相对隔振能力对刚度的变化非常灵敏，刚度每增加 250×10^5 ，即变化 5% 时，所围面积就减小大约 35 的数值。

4.2.2.3. 路面阻尼对胎体振动的影响

仿真时轮胎参数见表 4.1，参考路面的阻尼为 $1500\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}$ ，刚度为 $500 \times 10^6\text{N}/\text{m}$ 。变化路面阻尼为 1650、1800、1950 $\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}$ ，即路面阻尼变化为 110%、120%和 130%，路面刚度值保持不变。

图 4.12 路面阻尼对胎体振动的影响

从图 4.12 中可以看出，随着路面阻尼的增大，路面对轮胎胎体的相对隔振能力也在增大，如果也以曲线和横轴所围的面积代表相对隔振能力，其结果如下表所示：

表 4.3 路面阻尼对相对隔振能力的影响

路面阻尼系数/ $\text{N}\cdot\text{s}/\text{m}$	1650	1800	1950
相对隔振能力	3.3763	6.4212	9.1568

从图 4.12 和表 4.3 中的参数可以看出相对隔振能力对刚度的变化非常灵敏，阻尼系数每增加 150，即变化 10%时，所围面积就增加大约 3 的数值。

我们分别仿真分析了路面刚度和阻尼对系统相对隔振能力的影响，从结果看出当刚度每减小 5%时，相对隔振曲线和横轴所围面积就增加 35；当阻尼每增加 10%时，相对隔振曲线和横轴所围面积仅增加 3。从这个方面说，路面参数中刚度对相对隔振能力的影响远大于阻尼系数对系统隔振能力的影响。

对于 SMA 路面、1%、2%、3%的密实型路面，也就是相当于掺加橡胶粉的比例为 0%、1%、2%、3%。有这样的规律：随着橡胶粉掺量的增大，路面刚度下降，阻尼系数增大。当刚度减小时，对于路面不平度激励的相对隔振能力增大；阻尼系数增大时，路面不平度激励的相对隔振能力也增大。但是路面的刚度和阻尼系数对相对隔振能力影响的权重不同，阻尼系数对相对隔振能力的影响非常有限，其机理主要是所掺加橡胶粉减小了路面的刚度，从而使路面的相对隔振能力提高。综合这两因素的影响，掺加橡胶粉比例对路面的相对隔振能力影响很大，随着掺加比例的增大，其相对隔振能力也增大。也就是说对相同的路面不平度激励来说，在橡胶粉比例大的路面上，轮胎在接地区受到来自路面的冲击力相对来说要小一些。

4.2.2.4. 轮胎刚度对胎体振动的影响

轮胎的刚度与胎体内帘布层的层数和充气压力有关^[12,99]，现在讨论轮胎气压变化时对隔振能力的影响，这里初始刚度为 250×10^3 ，比较刚度减小 10% 时对隔振能力的影响。

从图 4.13 可以看出，当轮胎由于充气压力的变化而使刚度减小 10% 时，在 200 到 1400Hz 中间，系统的隔振能力略有下降，为 10^{-4} 量级。但是，在用

图 4.13 轮胎刚度的变化对系统隔振的影响

轮胎的实际充气压力变化范围很小，对刚度的影响也无多大影响，对整个系统的隔振能力的影响可以不予考虑。不过充气压力减小时会使轮胎变形增大，噪声亦增大^[54,103]。

4.2.3 考虑轮胎轴荷激励时的轮胎路面减振模型

车辆在发动机周期性的干扰力矩等外界激励下^[108]，动力传动系统会产生强烈的振动，当轮式车辆在突然起步或牵引负荷较大时，即使外界激励较小，动力传动系统也会产生强烈的自激振动。这种振动，使轮胎承受很大的动载荷，导致胎体振动加强，辐射噪声增加。此时轮胎一路面的振动简化模型如图 4.14 所示。来自车身的激励 $F(t)$ 作用于轮胎 M_1 上，通过劲度为 K_1 的弹性元件和阻尼系数为 C_1 的阻尼器装置于质量为 M_2 的路面块上，然后再通过劲度为 K_2 的弹性元件和阻尼系数为 C_2 的阻尼器装置在刚性基础上。

图 4.14 轮胎/路面振动系统

假定来自车身的激励为 $F(t)$ ，质量块 M_1 和 M_2 的位移分别为 y_1 和 y_2 ，可得两质量块的运动方程分别为

$$\begin{aligned} M_1 \frac{d^2 y_1}{dt^2} + K_1 (y_1 - y_2) + C_1 \left(\frac{dy_1}{dt} - \frac{dy_2}{dt} \right) &= F(t) \\ M_2 \frac{d^2 y_2}{dt^2} - K_1 (y_1 - y_2) - C_1 \left(\frac{dy_1}{dt} - \frac{dy_2}{dt} \right) + K_2 y_2 + C_2 \frac{dy_2}{dt} &= 0 \end{aligned} \quad (4.17)$$

设 $F(t) = Ae^{j\omega t}$, $y_1 = Be^{j\omega t}$, $y_2 = Ce^{j\omega t}$, 显然 A 为实数, B 和 C 为复数。

解得:

$$\begin{aligned} B &= \frac{(k_2 + j\omega c_2 + k_1 + j\omega c_1 - \omega^2 M_2)}{\omega^2 M_1(\omega^2 M_2 - k_2 - j\omega c_2 - k_1 - j\omega c_1) + (k_1 + j\omega c_1)(k_2 + j\omega c_2 - \omega^2 M_2)} A \\ C &= \frac{(k_1 + j\omega c_1)}{\omega^2 M_1(\omega^2 M_2 - k_2 - j\omega c_2 - k_1 - j\omega c_1) + (k_1 + j\omega c_1)(k_2 + j\omega c_2 - \omega^2 M_2)} A \end{aligned} \quad (4.18)$$

略去 $e^{j\omega t}$, 此时通过 K_1 和 C_1 作用于胎面的力为:

$$\begin{aligned} F_0 &= K_1(y_1 - y_2) + C_1\left(\frac{dy_1}{dt} - \frac{dy_2}{dt}\right) \\ &= \frac{(k_1 + j\omega c_1)(k_2 + j\omega c_2 - \omega^2 M_2)}{\omega^2 M_1(\omega^2 M_2 - k_2 - j\omega c_2 - k_1 - j\omega c_1) + (k_1 + j\omega c_1)(k_2 + j\omega c_2 - \omega^2 M_2)} A \end{aligned} \quad (4.19)$$

用 $T = |F_0 / F(t)|$ 来表示力的传递率, 则:

$$T = \left| \frac{(k_1 + j\omega c_1)(k_2 + j\omega c_2 - \omega^2 M_2)}{\omega^2 M_1(\omega^2 M_2 - k_2 - j\omega c_2 - k_1 - j\omega c_1) + (k_1 + j\omega c_1)(k_2 + j\omega c_2 - \omega^2 M_2)} \right| \quad (4.20)$$

比较(4.15)式, 即轮胎受路面不平度激励时的轮胎位移的传递率的表达式,

$$T = \left| \frac{(K_1 + j\omega C_1)(K_2 + j\omega C_2 - \omega^2 M_2)}{(K_1 + j\omega C_1 - \omega^2 M_1)(K_2 + j\omega C_2 - \omega^2 M_2) - \omega^2 M_1(K_1 + j\omega C_1)} \right| \quad (4.15)$$

发现两个表达式的分子是相同的, 分母尽管形式不同, 但是把两个分母进行化简计算, 发现分母也是相同的, 也就是说两个传递系数的表达式是一致的, 在这里对轴荷的激励情况就不再详细分析了。因为轴荷激励和路面不平度的激励对轮胎胎体的振动传递系数的表达式是完全相同的, 所以不平度激励的结论也同样适用于轴荷激励。同样也是 T 越大, 轴荷激励引起的胎面所受的力越大, 胎面的振动就越厉害, 辐射的噪声自然也就越大。

对于 SMA 路面、1%、2%、3%的密实型路面, 相当于橡胶粉的含量分别为 0%、1%、2%、3%。随着橡胶粉掺量的增大, 路面刚度下降, 阻尼系数增大。当刚度减小时, 路面对轴荷激励的相对减振能力增大; 阻尼系数增大时, 路面对轴荷激励的相对隔振能力也略有增大。但是路面的这两个因素对系统隔振效果影响的权重不同, 阻尼系数对相对隔振能力的影响非常有限, 说明路面阻尼系数的变化对系统传递系数的影响不大, 所以路面对滚动轮胎隔振的机理主要

是掺加橡胶粉改变了路面的刚度，从而改变了路面对轮胎的相对隔振能力。当轮胎在受到轴荷激励时，激励力经过自身的传递作用于路面上，同时路面也会对接地区的胎体部分产生反作用力。轴荷激励相同时，轮胎在不同的路面上受冲击力不同，在较软的路面（刚度小）上，轮胎接地区受到来自路面的冲击力相对来说要小；在较硬的路面（刚度大）上，轮胎接地区受到来自路面的冲击力相对来说要大。

综合考虑轮胎受到来自轮胎上面的激励——车体振动产生的轴荷激励，来自轮胎下面的激励——路面引起的不平度激励，对于不同的路面材料来说，其结论都是一致的。路面材料的刚度是影响减振能力的主要因素，阻尼系数的作用相对来说则非常小。掺加橡胶粉的密实型路面的减振降噪机理主要是刚度的减小提高了相对隔振的能力，另外阻尼系数的增大对隔振能力也略有提高。

4.3 轮胎受外界激励时的振动

由于汽车在正常行驶状况下，会受到来自地面的凹凸不平激励和车身发动机、传动系统所产生的轴荷激励，这些激励均会引起胎面接地部分受到来自路面的冲击力。由轮胎的正交各项异性单层板模型可知，轮胎胎面受到外界激励时，胎面会产生受激振动，并对外辐射噪声，辐射声的能量与胎面的振动速度的二次方成正比。

当汽车以相同的速度经过不同的路面时，假定路面不平度和轴荷的激励完全相同，不同的路面由于刚度和阻尼系数的不同，使得轮胎接地区所受外力不同。传递系数大的路面，隔振能力就小，轮胎所受冲击力就大，胎面振动就剧烈；对于传递系数小的路面，隔振能力就大，轮胎所受冲击力就小，胎面振动相对要小。下面来研究不同路面上胎面振动的情况。

假定外界激励相同，则轮胎所受外力可以用传递系数来代替。参考上一节对相对隔振能力的研究，我们知道 $\eta_{3\%} > \eta_{2\%} > \eta_{1\%} > \eta_{SMA} > \eta_{AC}$ ，也就是说 3%、2%、1%、SMA 和 AC 路面的隔振能力是依次递减的，而传递系数则是依次递增的。为了更好地分析轮胎在不同路面上滚过时胎面的振动响应，采用相对传递系数来代替传递系数，参考路面为 3%，分别用 $\lambda_{2\%}, \lambda_{1\%}, \lambda_{SMA}, \lambda_{AC}$ 来表示 2%、1%、SMA 和 AC 的相对传递系数。

$$\lambda_{2\%} = \frac{T_{2\%}}{T_{3\%}}$$

$$\lambda_{1\%} = \frac{T_{1\%}}{T_{3\%}}$$

$$\lambda_{SMA} = \frac{T_{SMA}}{T_{3\%}}$$

$$\lambda_{AC} = \frac{T_{AC}}{T_{3\%}}$$

由前面的研究可知， $\lambda_{2\%}, \lambda_{1\%}, \lambda_{SMA}, \lambda_{AC}$ 应当都大于 1， $\lambda_{3\%}$ 的相对传递系数为 1。

具体结果如图 4.15 所示：

图 4.15 四种不同路面的相对传递率

从图 4.15 可以看出，对于相对传递系数，有 $\lambda_{AC} > \lambda_{SMA} > \lambda_{1\%} > \lambda_{2\%} > 1$ ，说明这四种路面的传递系数都大于 3%路面，3%的相对传递率为 1。对于相同的激励，传递到轮胎表面的力，和传递系数成正比。

图 4.16 轮胎在中心激励点处 AC 和 3%路面的振动响应

对于路面不平度的激励，假定频率 ω 的激励位移数值为 1，即路面不平度的激励幅值为 1，则轮胎接地处所受外力由(4.13)式得：

$$F = |(B - C - 1)(-K_1 - j\omega C_1)|$$

$$= \left| \frac{\omega^2 M_1 (K_1 + j\omega C_1)(K_2 + j\omega C_2 - \omega^2 M_2)}{\omega^2 M_1 (K_1 + j\omega C_1) - (K_1 + j\omega C_1 - \omega^2 M_1)(K_2 + j\omega C_2 - \omega^2 M_2)} \right| \quad (4.21)$$

则轮胎表面激励区的振动速度响应 V/F 在 AC 和 3%的路面上在 400 到 1400Hz 频段的结果，如图 4.16 所示。可以看出在轮胎噪声辐射的主要频段 400 到 1400Hz 内，轮胎在 AC 路面上的振动速度明显比在 3%路面上的速度快。在 1000Hz 附近表现的更为突出。说明汽车在 3%路面上行驶时，其胎面振动明显地要比在 AC 路面上的振动速度小，辐射噪声也随之减小。在 1100Hz 时辐射噪声的差值 $20 \lg \frac{V_{AC}}{V_{3\%}}$ 约为 1.7dB。

2%、1%和 SMA 路面对轮胎的冲击力也比 AC

的要小，所以胎面振动以及轮胎所辐射的噪声也要小。

如果激励点还是在中心位置,那么在轮胎中心线上距激励点 10cm 处的振动

响应与激励点处的振动响应不同，在不同的外界激励下，振动速度也不同。见图 4.17 所示。

对于来自轮胎轴荷的激励，振动原理如图 4.14 所示。假定频率 ω 的激励力的幅值为 1，则轮胎接地区所受外力 F 由 (4.19) 式得：

$$F = F_0 - F(t) = \frac{\omega^2 M_1 (\omega^2 M_2 - K_2 - j\omega C_2 - K_1 - j\omega C_1)}{\omega^2 M_1 (\omega^2 M_2 - K_2 - j\omega C_2 - K_1 - j\omega C_1) + (K_1 + j\omega C_1)(K_2 + j\omega C_2 - \omega^2 M_2)} \quad (4.22)$$

图 4.17 距中心点 10cm 处 AC 和 3%路面的振动响应

由图 4.17 可以看出，其振动响应的幅值比图 4.16 明显要小，且轮胎在 AC 路面上的振动速度还是明显高于 3%的路面，自然车辆在 3%的路面上行使时，轮胎辐射噪声也最小，在 1100Hz 时辐射噪声的差值 $20 \lg \frac{V_{AC}}{V_{3\%}}$ 也大约为 1.7dB。

显然对于不同的路面，由于刚度 K_2 和阻尼系数 C_1 的不同，接地区受的力也随之不同，现比较下在 AC 和 3%路面上，当轴荷激励相同时，在这两种路面上轮胎接地区域所受的力之比，即 $F_{AC}/F_{3\%}$ 如图 4.18 所示。

由图 4.18 可以看出，当轴荷激励相同时，轮胎接地区在 AC 和 3%的路面上受的力尽管不同，但是数值非常接近，几乎是相同的。根据轮胎的单层板模

型的结论，受到的激励力越大，板的振动速度越大，辐射的噪声自然也就越大。我们可以得出当轮胎所受轴荷激励相同时，在 AC 和 3%的路面上轮胎由于振动所辐射的噪声基本相同。但是从图 4.15 可见，轮胎轴荷的激励对于这几种路面的影响却明显不同，3%的路面受的激励力最小，AC 路面受的激励力最大。

图 4.18 轮胎接地区在 AC 和 3%路面上受力的比值

4.4 本章小结

1 比较了不同的轮胎模型，根据所感兴趣频段的不同，所选用的轮胎模型也随之不同。通常胎体径向辐射的噪声主要集中在 400Hz 到 1000Hz 之间，所以可以选用简化的正交各向异性单层板模型。该模型已被证明和轮胎的试验结果吻合的很好。

2 正常行驶的汽车轮胎会受到来自路面的凹凸不平的激励，还有来自汽车发动机、传动系统的激励，根据两种不同的激励源建立了轮胎/路面的振动模型，分析表明二自由度模型对两种激励源的传递率是相同的。

3 对于隔振效果来说，在一般参量条件下，800Hz~1400Hz 效果最好，而在 800Hz 以下隔振效果相对较差，这主要由相对隔振系数的曲线所控制。

4 分析了路面刚度和阻尼系数对轮胎振动的影响，在这两者中，路面的刚度对传递率的影响起到了决定性的作用。路面刚度随掺加橡胶粉比例的增加而

减小，导致振动的传递率也下降，隔振性能提高；路面的阻尼系数随着橡胶粉掺量的增加而增大，阻尼系数增大时，隔振性能略有提高。

5 综合考虑了轮胎模型和轮胎/路面的振动模型中路面参数对隔振效果的影响；以及骨架密实型低噪声路面混合料中的橡胶颗粒掺量不宜超过 3%，否则将会破坏路面的骨架紧密结构，可以得出 3%的路面具有最优的减振性能，AC 路面减振性能最差，而 2%、1%和 SMA 的减振性能则处于二者之间。

第 5 章 试验路的铺筑、测试与评价

5.1 试验路铺筑

为检验骨架密实型低噪声路面的降噪效果，2004 年 7 月 10 日在上海市南汇区南果公路（南汇—果园乡）铺筑了 500m 试验段（骨架密实型低噪声路面）和 1000m 参照路段（AC）。该路段为三级公路，双向两车道，路面结构为：20cm 水泥稳定碎石基层+5cm AC-30 下面层+4cm AC-13 或密实型低噪声路面-13 上面层。

密实型低噪声路面-13 混合料采用镇海 SBS 改性沥青，粗集料采用辉绿岩，细集料为石灰岩，矿粉采用优质石灰岩磨制而成，各项物理指标均符合施工规范要求。橡胶颗粒由废旧轮胎加工而成，粒度与实验室采用的相同，袋装，每袋重量为 30 公斤。混合料生产配比按照实验室提供的目标配合比调整，橡胶颗粒的掺量为 2%。

骨架密实型低噪声混合料的生产与 SMA 基本相同，主要区别在于橡胶颗粒的添加工艺。对外掺剂添加方法一般分人工、机械投入两种方式。对于少量的试验段，人工通过拌和机预留入口按用量整袋投入热仓即可，对于大面积的施工，应采用与拌和机配套的添加设备通过风压投入热料仓。本试验段混合料生产采用人工投放的方式。为此，对沥青拌和楼进行局部改造，在拌锅上部焊加一个漏斗仓，并设置一手动阀门，由专人监控橡胶颗粒的加入量。橡胶颗粒加

图 5.1 密实型低噪声路面铺筑

入后，干拌时间增加5秒。摊铺、压实工艺与SMA相同，施工现场如图5.1所示。

5.2 噪声测试

2004年8月7日进行了现场噪声测试。测试采用单车滑行通过法，具体参照国标GB1496—79《机动车辆噪声测量方法》，主要仪器为声级计。各监测点的布置遵循以下原则：

- (1) 测点选点位置距离最近车道中心线 $\geq 3.5\text{m}$ 。设定在路缘石外侧，以便于观测。
- (2) 声级计距离地面垂直距离 $\geq 1.2\text{m}$ ，以达到模拟人听觉的效果。
- (3) 采用A计权“快速”方式测量，每组数据测量时间15min，读取车辆通过时的最大值。
- (4) 每个测点测量2~4组数据。
- (5) 对比路段和试验路段的测量工作采用同样的方法同时进行，以保证数据的可比性。

试验汽车采用上海大众的桑塔纳小汽车，测试的 L_A 噪声声级见表5.4。

表5.4 噪声测试结果

声级/dB(A) \ 车速	40km/h	60km/h	80km/h
普通路面	71.5	76.8	80.2
低噪声路面	69.5	74.7	78.25
平均降噪量 dB(A)	2.0	2.1	1.95

测试结果表明，对小汽车而言，行驶车速为40~80km/h时，骨架密实型低噪声路面相对普通密实沥青路面(AC)，降噪量在2dB(A)左右。

5.3 路用性能评价

骨架密实型低噪声路面经过一个夏季高温和冬季严寒的考验，与临近路段的 AC 路面相比显示出了优良的路用性能和使用性能。在 500m 的骨架密实型低噪声路段上，未发现裂缝现象，路面平整，纹理丰富，颜色黑暗（因为橡胶中含有丰富的碳黑），减小了光反射，增加了路标线的对比度，路表状况如图 5.2 所示，表面的黑色颗粒为橡胶颗粒。相反，在 AC 路段上已有多处发生开裂、坑槽等早期病害现象，路表颜色白亮，平整度较差，如图 5.3 和图 5.4 所示。说明所掺加的橡胶粉有助于提高路面的抗裂性能，延长道路使用寿命。

图 5.2 密实型低噪声路面

图 5.3 AC 路面

图 5.4 AC 路面出现裂缝

5.4 本章小结

试验路的设计方案可以参考附录 A 的内容。通过试验路的铺筑、测试，综合比较了 AC 路面和骨架密实型低噪声路面的路用性能和声学性能，可以发现，骨架密实型低噪声路面与 AC 路相比不仅在车辆通过噪声方面显示了一定的优越性，降低噪声在 2dB(A)左右，而且也表现出了优良的路用性能和使用性能。

第 6 章 总结与展望

6.1 总结

随着国民经济健康快速发展和人们对公路交通的更高要求，为了降低道路交通的噪声，低噪声路面的研究和铺筑在世界上很多国家以及我国的不少城市得到了长足的发展。

本论文研究的骨架密实型低噪声路面，并非传统的多孔性路面，也不是传统的密实型路面，而是参照 SMA 路面的配比，并且掺加了一定比例的废旧轮胎制作的橡胶颗粒而成的低噪声路面。本论文主要是从室内试验研究低噪声路面的配比，干法工艺，模量及其振动情况；从理论上研究其降噪的机理，重点研究了轮胎的模型、轮胎/路面模型；室外试验采用了通过噪声法，比较了桑塔纳轿车在普通的 AC 路面上和骨架密实型低噪声路面上的通过噪声。

6.1.1 室内研究

通过室内试验研究骨架密实型低噪声路面混合料的体积特性、高温性能、低温性能、水稳定性等的研究，得出以下结论：

(1) 骨架密实型低噪声路面混合料中的橡胶颗粒掺量不宜超过 3%，否则过多的橡胶颗粒破坏路面的骨架紧密结构。

(2) 橡胶颗粒的掺入改善了沥青混合料的抗车辙能力，明显地改善沥青混合料的低温抗裂能力。随着橡胶颗粒掺量的增加，骨架密实型低噪声路面混合料的水稳性略有下降，说明橡胶颗粒的增加对水稳性影响不大，都能满足施工技术规范的要求。

另外在室内也做了超声波模量测试、动态模量的 MTS 测试、以及轮胎/路面的振动试验和驻波管法吸声系数测量。可以得出如下结论：

(3) 与传统的 AC 路面相比，SMA 路面和参照了 SMA 配比并掺入了橡胶粉的密实型低噪声路面的动态模量明显降低。

(4) 通过动态模量的测量，3%的密实型路面在模量上最小，阻尼值最大，预测出轮胎在该路面上应当衰减最快，随后的轮胎/路面振动实验和理论模型都

证明了3%的密实型路面有着更优的振动衰减能力。

(5) 通过驻波管对不同路面试件的法向吸声系数的测量, 由于试件均为密实型路面, 垂直入射吸声系数较低, 在吸声性能上没有表现出明显的差异。

6.1.2 理论模型研究

轮胎的模型从适用的频率范围上可以分为低频模型和中高频模型。一般来说当研究的频率在200~400Hz以下时, 可以用轮胎的低频模型; 当所研究的频率在200~400Hz以上时, 就需要采用中高频的轮胎模型。本论文采用Kropp提出的正交各向异性的板模型, 该模型属于中高频的轮胎模型。

为了研究路面的刚度和阻尼对轮胎胎面振动的影响, 本文采用了两自由度的轮胎/路面振动模型, 然后结合轮胎模型, 仿真分析了不同路面对胎面振动的影响。最后得出如下结论:

(6) 对于路面刚度和阻尼系数对轮胎振动的影响, 在这两者中, 路面的刚度对传递率的影响起到了决定性的作用。路面刚度随掺加橡胶粉比例的增加而减小, 导致振动的传递率也下降, 减振性能提高; 路面的阻尼系数随着橡胶粉掺量的增加而增大, 阻尼系数增大时, 减振性能略有提高。

(7) 综合考虑了轮胎模型和轮胎/路面的振动模型中路面参数对隔振效果的影响, 发现3%的路面具有最优的隔振性能, AC路面隔振性能最差, 而2%、1%和SMA的隔振性能则处于这两者之间。

6.1.3 室外研究

为检验骨架密实型低噪声路面的降噪效果, 在上海市南汇区南果公路(南汇—果园乡)铺筑了500m试验段(骨架密实型低噪声路面)和1000m参照路段(AC)。通过噪声测试结果表明, 对小汽车而言, 行驶车速为40~80km/h时, 骨架密实型低噪声路面相对普通密实沥青路面(AC), 能普遍降噪约2dB(A)。而且在路面性能方面, 骨架密实型低噪声路面也表现出了比AC路面更为优良的路用性能和使用性能。

6.2 主要创新点

本论文从实验和理论上研究了低噪声路面的配比、制作及其降噪机理，这里归纳如下：

(1) 多途径测量了骨架密实型低噪声路面的弹性模量，并结合路面的力学要求确定路面混合料的配比,明确提出了橡胶粉的掺量不宜超过 3%。

(2) 根据 Kropp 的轮胎振动模型和轮胎/路面的两级隔振模型分析骨架密实型低噪声路面的减振降噪机理。

(3) 铺筑实验路，测量其降噪特性，并考核了路面的长效使用性能。

6.3 进一步工作的方向

本论文从实验中比较了不同路面的动态模量值、吸声性能以及减振性能，从理论上仿真分析了不同的路面参数对轮胎胎面振动的影响，取得了初步的成果，但是还有一些工作有待于进一步的研究，这里简要的做一归纳。

(1) 对于已经进行了的轮胎/路面降噪机理的研究，主要是从 Kropp 的板模型和二自由度振动模型入手，建议可以从有限元、边界元等数值计算方法入手，讨论轮胎受激情况下所辐射的噪声级。

(2) 对于路面的材料的研究，文中所采用的是在混合料中掺加由废旧轮胎所磨制的橡胶颗粒，作为一种高分子材料，橡胶颗粒具有优良的阻尼减振效果，这已从实验和理论上得到了证实。建议在今后的研究当中，可以探索采用其它阻尼效果更为优越的合成材料，在不影响路用性能的前提下，增加路面的阻尼效果，开发出减振降噪效果更为优越的低噪声路面。

(3) 另外对于轮胎/路面的接触模型，可以考虑更为精确的面接触模型，即在轮胎和路面的接触区域上，考虑上接地压力的分布，即在车辆的行驶过程中，接地区可以分为滚动区、滑动区等。

致谢

博士论文写完后，开始写致谢时，回头才发现在可贵的三年生命旅程中，竟悄然接受了那么多无私的帮助。薄薄的一本论文凝结了老师、家人、同学以及朋友的关怀与期望。

本论文是在王佐民研究员的悉心指导下完成的，导师不但把渊博的知识无私地传授给了我，而且通过他的言传身教，用他严谨治学、实事求是的科研作风潜移默化地影响了我。导师高尚的学术风格，淡泊名利的宽广胸怀，平易近人的工作作风将成为我今后工作和生活中享用不尽的宝贵财富。在论文的完成过程中，我曾有过退缩，甚至也想过放弃，是导师热情洋溢的鼓励和高屋建瓴的指点给了我勇气和胜利的信心。能成为导师的学生，实乃人生之幸事。

本文的工作同时也得到了课题组老师和同学的大力支持，感谢我的副指导教师葛剑敏副教授，在我的生活和论文的实验给了我极大的支持和指点。没有您们的支持和关心，如此繁杂的理论和实验工作将无法完成。也特别感谢董旭峰博士、马文俊硕士，感谢您们热心的陪我重复耗时枯燥的试验；也感谢李奇博士、蔺磊硕士、王勇硕士、吴佳硕士，在实验室学习的岁月里，您们的帮助和笑声让我感到人际关系的和谐和生活的多彩。感谢实验室所有的同学！同时我也要感谢轮胎公司的钢师傅、滕师傅，两位师傅为试验设备的加工、调试付出了辛勤的劳动。

还想向声学所的梁军汀老师、卢杰老师、王寅观老师对我做超声实验时提供的方便和支持表示感谢，也感谢孙玉莉老师在我来到声学所的六年里给我学习和生活所提供的帮助。感谢瑞典 Chalmers 大学的 Krister Larsson 博士，在轮胎模型的计算中所提供的帮助，同济大学交通运输学院的吕伟民教授和曹卫东博士在路面试件的制作和路面实验中也提供了技术合作与支持，在此一并致谢。

最后，我还想感谢我的父母对我的无私的支持与鼓励，您们永远是我心中的骄傲；感谢我的女友方旒及其家人，感谢您们四年来在我读书期间对我的精神鼓励和经济支持，才让我能够顺利地完成学业。

感谢所有评审论文的专家和老师们！

许雪莹

2007 年 1 月于同济大学

参考文献

- [1] 程明昆. 环境噪声学进展. 应用声学. 1995, 14(3):1-5
- [2] 王晓东. 人居噪声对居民生理机能的影响. 北京市劳动保护科学研究所硕士论文 2002
- [3] D. Stanners and P. Bourdeau (editors) 1995 Europe's Environment. Copenhagen: European Environment Agency.
- [4] 伍石生. 比利时多孔沥青路面十年使用经验. 国外公路. 1999年 06期
- [5] K. Attenborough, S. I. Hayek, J. M. Lawther. Propagation of sound above a porous half-space. Journal of the Acoustical Society of America, 68: 1493-1501, 1980
- [6] M. Ballie, J. Gal. Noise reduction induced by use of very thin wearing course and crumb rubber particles. In Proceedings of Internoise 2000, Nice, France, 2000.
- [7] M. C. Berengier, M. R. Stinson, G. A. Daigle, J. F. Hamet. Porous road pavement: Acoustical characterization and propagation effects. Journal of the Acoustical Society of America, 101 (1): 155-162, 1977.
- [8] 侯子义, 庞明宝. 低噪声沥青混凝土路面声学分析. 公路, 2004年 06期
- [9] 庾晋, 白杉. 废旧轮胎回收利用现状和利用途径. 再生资源研究, 2003年 05期
- [10] 马大猷. 噪声与振动控制工程手册. 北京: 机械工业出版社, 2002
- [11] 赵松龄. 噪声的降低与隔离. 同济大学出版社, 1985
- [12] 庄继德. 汽车轮胎学. 北京理工大学出版社, 1995:1-28; 105-156; 323-371
- [13] M. Heckl. Tyre Noise Generation. Wear. 1986, 113: 157-170
- [14] Kenneth J. Plotkin & Mark M. Montroll & William R. Fuller & Harvey J. Nozick. Identification of Tire Noise Generation Mechanisms Using a Road Wheel Facility. SAE. 1980, No. 800281
- [15] Kenneth J. Plotkin, Eric Stusnick. A Unified Set of Models for Tire/Road Noise Generation. EPA Report No. 550/9-82-345, Washington, 1981, PB81-250150
- [16] Allen C. Eberhardt. An Experimental and Analytical Investigation of the Vibration Noise Generation Mechanism in Truck Tires. Report No. Dot-HS-805-868, Washington, 1981, PB81-205593.
- [17] Takayuki Koizumietal. An Analysis of Radiated Noise from Rolling Tire Vibration. JSAE Review Vol. 242003
- [18] Kuo C. -Y On the horn effect of a tyre/road interface. II. Asymptotic theories Journal of Sound and Vibration V256 n2, 19 Sep. 2002, p433-45
- [19] M. C. P. Underwood. Lorry Tyre Noise, TRRL Report-LR-1974, England, 1981, PB81-228215
- [20] Yasuo Oshino & Hideki Tachibana. Noise Source Identification on Rolling Tires by Sound

- Intensity Measurement. J. Acoust. Soc. Jan., 1991, 12(2): 87-92
- [21] J. A. Ejsmont & Ulf Sandberg. Influence of Tread Pattern on Tire/Road Noise. Society of Automotive Engineers, SAE Paper 841238
- [22] Nils-Ake Nilsson, Ove Bennerhult & Stig Soderqvist. External Tire/Road Noise: Its Generation and Reduction. Inter-noise'80, 1980:245-252
- [23] J. Perisse A Study of Radial vibrations of a rolling tyre for tyre-road noise characterization. Mechanical Systems and Signal Processing., 2002, 16 (6): 1043-1058.
- [24] Rimondi. G. Tire Contribution in the Automobile Noise Reduction. Tire Science and Technology. 1995, 23(3): 189-208
- [25] Doan, V. Q., Brackin, D., Nishihata. S. and Sauerzapf. J. Investigation into the Influence of Construction on Coast-by Noise. Tire Science and Technology. 1995, 23(2): 96-115.
- [26] Matthias Bergmann. Noise generation by Tire Vibration. Inter-noise'80, 1980: 239-244.
- [27] U. Sandberg and G. Descornet. Road Surface Influence on Tire/Road Noise-PART II. Inter-noise'80, 1980: 267-272.
- [28] G. J. Kim, K. R. Holland and N. Lalor. Identification of the Airborne Component of Tyre-induced Vehicle Interior noise. Applied Acoustics. 1997, 51 (2): 141-156.
- [29] Sakata. T., Morimura. H. & Ide. H. Effects of Tire Cavity Resonance on Vehicle Road Noise. Tire Science and Technology. 1990, 18 (2): 68-79.
- [30] Keijiro Iwao and Ichiro Yamazaki. A study on the mechanism of tire/road noise. JSAE Review, 1996, 17: 1382-144.
- [31] 张涛, 李兵, 夏源明. FEM/BEM 在轮胎振动和噪声特性分析中的应用. 汽车技术, 2005 年, 第 9 期 12-15
- [32] Kenneth J. Plotkin, Mark L. Montroll, William R. Fuller. The Generation of Tire Noise by Air Pumping and Carass Vibration. Inter-noise'80, 1980: 273-276.
- [33] U. SANDBERG (editor) 1995 Noise/News International 6, 85-113. The effects of regulations on road vehicle noise. [Report by the International Institute of Noise Control Engineering Working Party.]
- [34] 黄文元. 轮胎橡胶粉改性沥青路用性能及应用研究: [博士学位论文]. 上海: 同济大学, 2004
- [35] 杭州市公路管理处, 同济大学. 低噪声透水性沥青路面的研究与应用. 研究报告, 1997.
- 36] Kenneth W., Fults. QUIET PAVEMENT SYSTEMS. FHWA/AASHTO INTERNATIONAL TECHNOLOGY SCAN, Draft Executive Summary Report. 2004, 6

- [37] Hans Bendtsen et al. Two-layer porous pavements and noise reduction in Denmark. ISAP 2002 Conference in Copenhagen, 2002
- [38] THE INTERNATIONAL TECHNOLOGY SCANNING STUDY TEAM. QUIET PAVEMENTS. FHWA/AASHTO, 2004
- [39] Luc Goubert, Jan Hooghwerff, Peter The. Two-layer porous asphalt: an international survey in the frame of the Noise Innovation Programme (IPG). The 2005 Congress Exposition on Noise Control Engineering. Rio de Janeiro, Brazil, 2005, 8
- [40] PA Morgan, PM Nelson, H Steven. Integrated assessment of noise reduction measures in the road transport sector. PR SE/652/03, 2002
- [41] 王佐民, 吕伟民, 周祖信, 徐建达. 低噪声沥青路面的声学性能. 中国市政工程, 1997 (4): 12-15.
- [42] 王晓东. 低噪声路面沥青路面结构设计研究. 公路交通科技, 2003. 2 Vol. 20 No. 1
- [43] 于增信. 轮胎噪声机理与仿真研究:[博士学位论文]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2001
- [44] F. Boehm: Mechanik des Guertelreifens. Ingenieru Archiv 35(1996) 82-101
- [45] H. B. Pacejka: The tire as a vehicle component. mechanics of pneumatic tyres, monograph 122. National Bureau of Standards, Washington DC, 1971
- [46] H. B. Pacejka: Analysis of the dynamic response of a rolling string-type tire model to lateral wheel-plane vibrations. Vehicle System Dynamics1 (1972) 37-66.
- [47] J. Padovan: On viscoelasticity and standing waves in tires. Tire Science and Technology, TSTCA4 (1976) 233-246.
- [48] J. Padovan: On standing waves in tires. Tire Science and Technology, TSTCA5 (1977) 83-101.
- [49] R. F. Keltie: Analytical model of the truck tire vibration sound mechanism. Journal of the Acoustical Society of America. 71(1982) 359-367
- [50] W. Soedel: On the dynamic response of rolling tires according to thin shell approximations. Journal of Sound and Vibration 41(1975) 233-246.
- [51] S. Saigal, T. Y. Yang, W. Soedel: Free vibrations of a tire as a tortoidal membrane. Journal of Sound and Vibration 107(1986) 71-82.
- [52] L. E. Kung, W. Soedel, T. Y. Yang: Free vibration of a pneumatic tire-wheel unit using a ring on an elastic foundation and a finite element model. Journal of Sound and Vibration 107(1986) 181-194.
- [53] Y. B. Chang, T. Y. Yang, W. Soedel: Dynamic analysis of a radial tire by finite elements and nodal expansion. Journal of Sound and Vibration 96(1984) 1-11.
- [54] T. L. Richards: Finite element analysis of structural-acoustic coupling in tyres. Journal of Sound and Vibration 149(1991) 235-243.
- [55] E. J. Ni, D. S. Snyder, G. F. Walton, N. E. Mallard, G. E. Barron, J. T. Browell,

- B. N. Aljundi: Radiation noise from tire/wheel vibration. *Tire Science and Technology*, TSTCA25 (1997) 29-42.
- [56] A. Fadavi, D. Duhamel, H. P. Yin: Tyre/road noise: Finite element modeling of tyre vibrations. *InterNoise*, The Hague, The Netherlands, 2001
- [57] W. Kropp: Structural-borne sound on a smooth tyre. *Applied Acoustics* 26(1989) 181-192.
- [58] M. F. Uebler: Modell zur Berechnung der hochfrequenten Schwingungen eines profillosen Reifens und dessen Schallabstrahlung. PhD Thesis, TU Berlin, 1996
- [59] R. J. Pinnington: A one dimensional wave model for an automotive tyre. *InterNoise 2000*, Nice, France, 2000.
- [60] P. Campanac, K. Nonami, D. Duhamel: Application of the vibration analysis of linear systems with time-periodic coefficients to the dynamics of a rolling tyre. *Journal of Sound and Vibration* 231(2000) 37-77.
- [61] D. S. Stutts, C. M. Krousgrill, W. Soedel: Parametric excitation of tire-wheel assemblies by a stiffness non-uniformity. *Journal of Sound and Vibration* 179(1995) 499-512.
- [62] S. Finnveden: Spectral finite element analysis of the vibration of straight fluid-filled pipes with flanges. *Journal of Sound and Vibration* 199(1997) 125-154.
- [63] C. -M. Nilsson: Waveguide finite elements for thin-walled structures. Technical Report TRITA-FKT2002:01, ISSN1103-470X, ISRN KTH/FKT/L-02/01-SE, Department of Vehicle Engineering, 2002.
- [64] K. Larsson, W. Kropp: A high frequency three-dimensional tyre model based on two coupled elastic layers. *Journal of Sound and Vibration* 253(2002) 889-908.
- [65] R. E. Veres. A Tyre Noise Investigation and Test Method. SAE. 1976, No. 760152
- [66] Lawrence J. Oswald & Artemis Arambages. The Noise of Cross Groove Tyre Tread Pattern Elements. SAE. No. 850988
- [67] J. J. Hajek, L. Kwan and C. T. Blaney. Comparison of Tire/Pavement Noise Measurement Methods. *Inter-noise'82*. 1982:119-122.
- [68] 崔胜民, 余群. 汽车轮胎行驶性能与测试. 机械工业出版社, 1995:157-170
- [69] Ulf Sandberg. Development of three methods for measurement of tire. road noise emission by, trailer and laboratory drum [J]. *Noise control engineering journal*, Nov~ Dec, 1986.
- [70] P. Castellini et al. Vibration measurements on rolling tyres by tracking laser Doppler vibrometer. *SPIE* 4072(2000) 169-175
- [71] P. Castellini et al. Vibration analysis of tyre treads, an in-plane vibrometry approach. 16th International Modal Analysis Conference, IMAC, Santa Barbara, Ca, USA, 1998, 1732-1738.
- [72] S. J. Bolton, Y. J. Kim: Wave number domain representation of tire vibration. *Internoise 2000*, Nice, France, 2000.

- [73] J. Perisse, J. M. Clairet, J. F. Hamet: Modal testing of a smooth tire in low and medium frequency-estimation of structural parameters. Proceedings of the international Modal Analysis Conference, IMAC, San Antonio, Texas, USA, 2000.
- [74] Douglas I. Hanson, Robert S. James, Christopher NeSmith. TIRE/PAVEMENT NOISE STUDY [R]. NCAT Report 04-02, 2004, 8
- [75] Douglas I. Hanson, Brian Waller. EVALUATION OF THE NOISE CHARACTERISTICS OF MINNSOTA PAVEMENTS [R]. 2005, 7
- [76] Douglas I. Hanson, Robert S. James. Colorado DOT Tire/Pavement Noise Study [R]. Report No. CDOT-DTD-R-22004-5, 2004
- [77] S. Meiarashi, M. Ishida. Noise Reduction Characteristics of Porous Elastic Road Surfaces. Applied Acoustics, Vol. 47, No. 3, 1996
- [80] Seishi Meiarashi. Porous Elastic Road Surface as an Urban Highway Noise Measure [C]. TRB 2004 Annual meeting CD ROM.
- [81] 曹卫东等. 多孔弹性路面的降噪机理与评价方法. 中外公路, 2004, 6
- [82] 张玉芬主编. 道路交通环境工程. 北京: 人民交通出版社, 2001, 1
- [83] Jim Carswell. The design and performance of thin surfacing layers. 12th International Flexible Pavements Conference. Melbourne Australia, 2003, 10
- [84] 交通部公路科学研究所. 超薄层沥青混凝土面层技术研究. 公路交通科技 应用技术版, 2005, 1: 46~53
- [85] 邱垂德, 潘昌林. 以废轮胎橡胶拌制沥青混凝土之台湾经验. 上海公路, 2005, 1
- [86] State of California Department of Transportation. Asphalt Rubber Usage Guide. 2003,1
- [87] Sandra A Margarido Bertollo Liedi Bariani Bernucci et al. Mechanical Properties of Asphalt Mixtures Using Recycled Tire Rubber Produced in Brazil - A Laboratory Evaluation. TRB 2004 Annual Meeting CD-ROM.
- [88] Roberts, F. L., P. S. Kandhal, E. R. Brown, R. L. Duning. Investigation and Evaluation of Ground Tire Rubber in Hot Mix Asphalt. National Center for Asphalt Technology. NCAT Report No. 89-3, 1989
- [89] 中华人民共和国交通部. JTG F40-2004. 公路沥青路面施工技术规范. 北京: 人民交通出版社, 2004
- [90] 曹卫东, 周海生, 吕伟民. 废橡胶颗粒改性沥青混合料的设计与性能. 建筑材料学报, 第8卷第5期, 2005: 562~566
- [91] 中华人民共和国交通部. JTJ 052-2000. 公路工程沥青及沥青混合料试验规程. 北京: 人民交通出版社, 2000
- [92] 邓学军, 黄晓明. 路面设计原理与方法. 北京: 人民交通出版社, 2002.
- [93] 吕伟民, 王佐民. 多孔性沥青路面声学特性的研究. 石油沥青, 1995. 9(3), 7-10.
- [94] G. L. Kennepohl and J. K. Davidson. Introduction of Stone Mastic Asphalt (SMA) in Ontario. AAPT, Michigan, 1992. 517-534.

参考文献

- [95] 王旭东, 沙爱民, 许志鸿. 沥青路面材料动力特性与动态参数. 人民交通出版社, 2002.
- [96] 杜功焕, 朱哲民, 龚秀芬. 声学基础. 南京大学出版社, 2001. 3
- [97] 沈金安主编. 沥青及沥青混合料路用性能. 人民交通出版社, 2001
- [98] 柯国军, 郭长青, 胡绍全等. 混凝土阻尼比研究. 建筑材料学报, 2004. 7(1), 35-40.
- [99] (日)小林明著. 汽车振动学. 机械工业出版社 1981
- [100] 倪乃琛, 沈保罗编著. 噪声和电声测试技术. 同济大学出版社 1989
- [101] 黄世权. 轮胎设计技术现状及展望. 轮胎工业. 1989, (1):1-10
- [102] Patrik Andersson, Krister Larsson Validation of a High Frequency Three-Dimensional Tyre Model ACTA Acustica united with Acustica vol. (91) 2005, 121-131.
- [103] 庄继德. 现代汽车轮胎技术. 北京理工大学出版社, 2001
- [104] 葛剑敏, 刘春辉, 郑联珠. 软(硬)路面行驶车辆轮胎模型分析. 轮胎工业 2001年, 21(2), 73-80.
- [105] 葛剑敏, 刘春辉, 郑联珠. 轮胎垂直滚动刚度和阻尼的研究. 轮胎工业, 2000年 20(12), 73-80.
- [106] 王吉忠. 胎面对轮胎径向刚度特性和轮胎与路面之间相互作用力的影响. 轮胎工业 1999年, 219(11), 651-652.
- [107] 胡小弟. 重型货车轮胎接地压力分布实测. 同济大学学报(自然科学版) 2005年, 33(11), 1443-1448.
- [108] 葛剑敏. 车辆自激振动与试验研究:[博士学位论文]. 长春: 吉林工业大学, 1998年.
- [109] 丁亚超, 周敬宣, 李恒, 李艳萍. 绿化带对公路交通噪声衰减的效果研究. 公路, 2004年, 12期, 204-208.

附录 A 试验路方案

为了研究密实型低噪声路面的降噪效果及路用性能，铺筑试验路，并通过现场的噪声测试、路用性能和使用性能检测对密实型低噪声路面进行综合评价。

A.1 对试验路环境要求

为便于试验路施工完成后噪声测试车辆能控制行驶速度，该路段宜为平直线段，坡度小于 0.5%。试验路中低噪声路面约 500 米，临近普通沥青路面 1000 米。该路段的环境噪声应不高于道路交通噪声，最好环境噪声不大于 55dB，同时道路周边最好没有建筑物。

A.2 试验路路面结构

密实型低噪声路面是沥青路面的表面层（或称功能层），厚度同一般沥青路面约 4cm。临近的普通沥青路面为 AC 类密级配沥青路面。对中、下面层结构没有特殊要求，但要求路面具有足够的强度，能适应交通的需要。

A.3 骨架密实型低噪声路面混合料组成设计

(1) 材料与要求

① 沥青

铺筑低噪声路面所用沥青为 SBS 改性沥青，则其标号应符合规范 D 级要求。

② 碎石材料

粗碎石应采用质地坚硬的岩石轧制破碎而成。根据上海材料的来源，可采用砂岩、辉绿岩、安山岩等岩石轧制地碎石，而不要使用石质较软的石灰石轧制的碎石。粗集料应具有良好的颗粒形状，针片状颗粒含量不大于 10%。碎石表面清洁、无泥土、粉尘污染。

细集料采用石灰石轧制的石屑，不使用天然砂。细集料清洁，不含泥土。矿粉使用石灰石磨细的石粉，不使用回收粉尘。

③橡胶颗粒

橡胶颗粒由废旧轮胎加工而成，粒径为 1~3mm，每袋 30 公斤装，掺量拟定为 2%。

(2) 混合料级配

密实型低噪声混合料最大粒径为 13.2mm。混合料采用骨架密实结构，级配为完全断级配，其中粗集料占 70%以上，石屑少于 20%，矿粉约为 10%，具体级配范围见表 A1。

表 A1 密实型低噪声混合料级配

筛孔 (mm)	16	13.2	9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
通过率 (%)	100	90~ 100	50~ 75	20~ 30	20~ 30	14~ 24	12~ 20	10~ 16	9~ 15	8~12

几种材料的配合比例大体如表 A2 所示：

表 A2 材料的配合比例

材料	10-15mm 碎石	5-10mm 碎石	0-3mm 石屑	矿粉
比例 (%)	37	38	15	10

(3) 沥青用量

密实型低噪声混合料的沥青用量约为 6.0%~6.3%，具体通过拌和站试验室确定，确定时应考虑混合料的技术性质能满足表 A3 所列要求。

表 A3 密实型低噪声混合料技术要求

技术指标	技术要求
锤击次数 (次)	75×2
马歇尔稳定度 (kN)	不小于 6.0
流值 (0.1mm)	20~50
空隙率 (%)	3~5

析漏率	(%)	不大于 0.2
飞散损失	(%)	不大于 10
动稳定度	(次/mm)	大于 1500 (改性沥青大于 3000)
残留稳定度	(%)	大于 80

A.4 骨架密实型低噪声沥青混合料的拌和生产

在正式生产之前，在拌和厂内实验室先进行试配，当检验满足要求后可以正式生产。骨架密实型低噪声混合料拌和生产与一般沥青混合料相似，与 SMA 混合料生产基本相同，仅需增加一喂料口，用于投放橡胶粒。其拌和温度要提高 10℃ 左右，即 180℃~190℃，不能超过 200℃。

拌和厂备料为 0~3 mm，5~10 和 10~15 mm 三中规格。要有 3 个冷料斗，分别放 0~3mm、4.75~9.5 mm、9.5~13.2 mm 三种规格的碎石材料；拌和机上也应安装相应的筛网。

拌制生产骨架密实结构沥青混合料，矿粉用量较大，故应储备充足的矿粉。橡胶颗粒事先由人工按规定数量包装在塑料口袋中，3000 型拌和机一次要投放 60 公斤，可分 2 袋投入，即一袋 30 公斤。胶粒投入后要增加干拌时间约 10 秒钟，使胶粒分散均匀。加入沥青后也要增加拌和时间约 5 秒钟。

A.5 骨架密实型低噪声混合料的施工

(1) 运输

为提高运输效率，应选择大吨位运料车，一般选择质量达 20t 的自卸车作运料车。

由于混合料采用改性沥青，且含有橡胶颗粒，混合料易粘附车厢。因此运料车在装载前要涂隔离剂，隔离剂可以是肥皂水、石灰水或油水混合物。出厂时应加盖帆布保温，运输中不应耽搁时间太长。

(2) 摊铺

摊铺工艺与普通沥青混合料相似。摊铺前应清扫底层，并洒铺粘层油，用量视表面状况而定，一般约 0.5~0.6kg/m²。

运输车辆到达施工现场，应由专人逐车测试混合料温度并记录。混合料到

场温度宜在 170~180℃ 范围内。

车辆到现场后不宜长时间等待，而应尽快组织摊铺，如有条件可一次完成供料（约 500 吨），进行不间断摊铺。混合料的松铺系数可取 1.10~1.15，应由试铺最终确定。

由于混合料有效压实时间短，为了给压路机留出较多的有效压实时间，摊铺速度应尽量放慢，一般控制在 1.5~2.5m/min。

（3）压实

沥青混合料摊铺后应立即组织压实。碾压起始温度宜在 165~175℃。先用 10~12t 的双钢轮压路机紧跟摊铺机碾压 1~2 遍，复压用刚性碾静压 3~4 遍，或振动复压 2~3 遍，振动采用高频低幅方式。最后终压一遍，终压温度宜不低于 125℃。开放交通温度应小于 50℃。

雨天不进行摊铺作业。雨后地面潮湿，须等地面风干后再进行摊铺。

（4）质量要求：压实度要求达到 98% 以上，平整度、厚度等指标均应满足相关规范要求。

个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果

个人简历:

许雪莹, 男, 1978 年 1 月生。

2001 年 7 月毕业于郑州大学 应用物理专业 获学士学位。

2004 年 4 月毕业于同济大学 声学专业 获硕士学位。

2004 年 4 月开始在同济大学声学所攻读博士学位

已发表论文:

[1] 许雪莹, 曹卫东, 董旭峰, 葛剑敏, 王佐民. 密实型低噪声路面动态模量的超声波法研究. 噪声与振动控制, 2006, Vol. 26 (4) : 67-69

[2] 许雪莹, 葛剑敏, 刘镇清. 卷积-脉冲响应法在线性相控阵中的应用. 同济大学学报(自然科学版), 2005, Vol. 33 (12) : 1699-1703

[3] 许雪莹, 葛剑敏, 刘镇清. 线振换能器振元宽度对主瓣半功率点宽度的影响. 声学技术, 2005, Vol. 24 (3) : 61-63

待发表论文:

[1] 许雪莹, 曹卫东, 葛剑敏, 王佐民. 骨架密实型低噪声路面降噪机理的实验研究. 应用声学(已接收)

所参与课题:

上海市科委重大科技攻关项目: 低噪声沥青混凝土路面及材料研究, 编号: 03dz12025